

UNR Universidad
Nacional de Rosario

FACULTAD DE CIENCIAS BIOQUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS

Trabajo Final

Carrera de Especialización en Bioquímica Clínica:

Endocrinología

***Tema: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN
MÉTODO DE 3º GENERACIÓN PARA LA
DETERMINACIÓN DE HORMONA
PARATIROIDEA***

Autora: Bioq. Soto Rodríguez, María Paula

Director: Bioq. esp. María Eugenia Rodríguez

**Rosario, Argentina
Año: 2016**

**Título: "EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN MÉTODO DE 3º
GENERACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE HORMONA
PARATIROIDEA"**

Autor: María Paula Soto Rodríguez

**Título de grado: Bioquímica. Otorgado por la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas dependiente de la
Universidad Nacional del Litoral**

“Este Trabajo Final es presentado como parte de los requisitos para optar al grado académico de Especialista en Bioquímica Clínica: Endocrinología, de la Universidad Nacional de Rosario y no ha sido presentado previamente para la obtención de otro título en esta u otra Universidad. Este trabajo se realizó bajo la dirección de Bioq. Esp. en Endocrinología María Eugenia Rodríguez.

A mis PADRES, Lucas y Rosana

A mis pequeñitos, Pilar y Leopoldo

A mi compañero, Gastón

AGRADECIMIENTOS

Mi profundo agradecimiento a mi directora de tesis la Bioq. y Especialista en Endocrinología María Eugenia Rodríguez y a todo el personal del Laboratorio del CEDIE del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez por las oportunidades que me dieron para formarme como profesional. Agradezco en especial la colaboración de la Bioq. María Gabriel Ballerini y la ayuda técnica de Mónica Campos.

Quiero hacer una especial mención al Director de esta carrera de Especialización Dr. Sergio Ghersevich, quien me tuvo mucha paciencia y comprensión para que hoy pueda entregar este trabajo.

I. INDICE

AGRADECIMIENTOS	iii
II. ABREVIATURAS.....	vii
III. RESUMEN.....	1
1.1 GENERALIDADES DE LA HORMONA PARATIROIDEA	3
1.2. RECEPTORES DE LA PARATHORMONA.....	7
1.3. ACCIONES DE LA PTH.	9
1.3.1. Hueso.....	9
1.3.2. Riñón.....	11
1.3.3. Intestino.....	13
1.3.4. Otros.....	13
1.4. PÉPTIDOS CIRCULANTES.....	13
2. OBJETIVOS.....	19
2.1. PRINCIPAL	19
2.2. SECUNDARIO	19
3. UTILIDAD DEL DOSAJE DE PTH EN SITUACIONES CLÍNICAS ESPECÍFICAS:...	20
3.1. HIPERPARATIROIDISMO.....	20
3.2. HIOPARATIROIDISMO	22
3.3. HIPERCALCEMIA NO PARATIROIDEA	22
3.4. FALLA RENAL	23
3.5. FALLA CARDÍACA SEVERA	28
4. DOSAJE DE PTH ENSAYOS.....	30
4.1. EVOLUCIÓN DE LOS ENSAYOS DE PTH	30
4.2. CONDICIONES PRE ANALÍTICAS Y ANALÍTICAS DE LOS ENSAYOS.....	36
4.3. RELACIÓN (RATIO) PTH(1-84)/PTH(7-84).....	38
5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN INMUNOENSAYO	40
5.1. VALIDACIÓN	40
5.2. VERIFICACIÓN	40
5.2.1. Verificación de la precisión. CLSI EP15-A2.....	44
5.2.2. Verificación de la veracidad con materiales de referencia. CLSI EP15-A2.....	46
5.2.3. Verificación de la linealidad. CLSI EP6.....	50
5.2.4. Comparación de métodos. CLSI EP9-A2 ALTERNATIVO.....	51

6.	PARTE EXPERIMENTAL	54
6.1.	MATERIALES Y MÉTODOS	54
6.1.1.	<i>Evaluación de desempeño: Precisión, Veracidad y Linealidad.</i>	54
6.1.2.	<i>Comparación metodológica.</i>	56
6.2.	RESULTADOS	57
6.2.1.	<i>Estudio del desempeño analítico del método Elecsys PTH 1-84 de 3^o generación. (ECLIA)</i>	57
6.2.2.	<i>Comparación metodológica entre PTH(1-84) y PTH intacta (EP15-A2; EQLIA, Cobas e411, Roche).</i>	67
6.3.	DISCUSIÓN	69
7.	CONCLUSIÓN	71
8.	BIBLIOGRAFÍA	72
IV.	ANEXOS	85

ÍNDICE DE FIGURAS, TABLAS, GRÁFICOS Y FÓRMULAS.

Figura 1: Localización cromosómica del gen que codifica la PTH.....	4
Figura 2: Síntesis de PTH.....	5
Figura 3: Acciones y regulación de la Parathormona.....	6
Figura 4: Interacción PTH – PTHR ₁ y activación de 2º mensajeros.....	8
Figura 5: Efectores finales de la acción de PTH.....	10
Figura 6: Efecto de la pulsatilidad de PTH.....	11
Figura 7: Efectos de la PTH en el transporte tubular distal de calcio.....	12
Figura 8: Fragmentos de PTH circulantes.....	15
Figura 9: Modulación de la secreción de PTH por el Calcio iónico.....	16
Figura 10: Secreción y metabolismo de la PTH.....	17
Figura 11: Calcificaciones vasculares.....	27
Figura 12: Representación esquemática de los ensayos inmunométricos de 2 y 3 generación para PTH.....	32
Figura 13: Péptidos reconocidos por cada ensayo de PTH.....	35
Figura 14: Procesos para establecer una Prueba de Rutina.....	41
Tabla 1: Inmuno reactividad detectada por tres diferentes ensayos de PTH.....	24
Tabla 2: Características y clasificación de los ensayos de PTH. Adaptado de Sturgeon y cols. 2016.....	34
Tabla 3: Estrategias para determinar las especificaciones de calidad de los laboratorios clínicos.....	42
Tabla 4: Experimentos para estimar los errores del método.....	43
Tabla 5: ETa para el analito PTH.....	48
Tabla 6: Diluciones muestra 1.....	55
Tabla 7: Diluciones muestra 2.....	55
Tabla 8: Parámetros analíticos de los inmunoensayos utilizados, ambos de Laboratorio ROCHE®.....	57
Tabla 9: Corridas Control 1. Baja concentración: C1= 27.75 pg/mL.....	58
Tabla 10: Resultados Precisión C1.....	58
Tabla 11: Corridas control 2. Alta concentración: C2= 503 pg/mL.....	59
Tabla 12: Resultados Precisión C2.....	60
Tabla 13: Resultados Veracidad C1.....	62
Tabla 14: Resultados Veracidad c2.....	62
Tabla 15: Resumen de Resultados Precisión y Veracidad.....	63
Tabla 16: Datos linealidad a baja concentración.....	64
Tabla 17: Datos linealidad a alta concentración.....	64
Gráfico 2: Resultados linealidad en rango bajo evaluado (23 – 256 pg/mL).....	65
Gráfico 3: Resultados Linealidad a rango alto evaluado (97 – 1600 pg/mL).....	66
Gráfico 4: Bland Altman. Bias: -206(-312 a -99.5) (pg/mL).....	67
Gráfico 5: Passing-Bablok.....	68
Fórmula 1: Cálculo del Ratio.....	39
Fórmula 2: Ecuaciones para el cálculo de la precisión.....	45
Fórmula 3: Ecuación para el cálculo del valor de verificación.....	46
Fórmula 4: Ecuaciones para la Variabilidad Biológica.....	49
Fórmula 5: Cálculo de Six Sixma.....	50

II. ABREVIATURAS

1.25OHD₂: 1.25 dihidroxi vitamina D. vitamina D activa. Calcitriol.

X: Promedio de todos los resultados.

AA: aminoácidos

Ac: anticuerpo

ARG: arginina

B: Sesgo

bioPTH: PTH biointacta.
PTH(1-84)

BMP2: bone matrix protein 2

Ca²⁺: ión calcio

CAP: College of American Pathologists.

CaSR: Receptor sensible al calcio.

CBFA-1 : CORE-BINDING FACTOR A-1

CKD-MBD: enfermedad renal crónica con desorden del metabolismo mineral y óseo

CLIA 88: Clinical Laboratory Improvement Amendments

CLSI: Clinical Laboratory Standards Institute

C-PTH: fragmentos carboxilo terminales de la PTH

CPTHr: Receptor del fragmento carboxilo terminal de la Parathormona

C-Terminal: carboxilo terminal

CV%: Coeficiente de Variación Porcentual.

CV: Coeficiente de Variación.

CVg: coeficiente de variación interindividual

CVw: coeficiente de variación intraindividual

DPM: Defectos Por Millón

ER: Retículo Endoplásmico

ERC: Enfermedad renal crónica

ET: Error Total

ETa: Error Total Aceptable. Requerimiento de calidad.

FGF-23: factor de crecimiento de fibroblastos 23.

TNF: factor de necrosis tumoral

HD: Hemodiálisis

HPTs: Hiperparatiroidismo Secundario

I: Imprecisión

IE: Inmunoensayo

IGF-1: Factor simil insulina 1

iPTH: PTH intacta	región amino terminal parcialmente preservada.
IRMA: Radioinmunométrico.	
KDIGO: Kidney Disease Improving Global Outcomes	PTH(1-84): PTH biointacta de 84 aminoácidos. bioPTH.
LDLox: Lipoproteína de Baja Densidad oxidada	PTH(7-84): fragmento carboxilo terminal que comienza en el aa 7 y finaliza en el aa 84
LYS: lisina	
M-CSF : Factor Estimulante de Colonias Macrófagos	PTH: Parathormona. Hormona Paratiroidea
MEN: Neoplasia Endócrina Múltiple.	PTH1R: PTH/PTHrP. Receptor clásico de Parathormona y del PTHrP
NCCLS: National Committee for Clinical Laboratory Standards	PTH2R: segundo receptor de PTH
NHERF1: Na ⁺ /H ⁺ exchanger regulatory factor	PTHrP: péptido relacionado a la PTH
NKF: National Kidney Foundation	<i>r:</i> coeficiente de correlación
NpT2a: co transportador Na ⁺ -Pi	RANK: receptor natural del ligando del receptor activador del factor nuclear k β k
N-terminal: Fragmento Amino terminal	RANKL: ligando del receptor activador del factor nuclear k β k
OPG: osteoprotegerina	
P: Fósforo.	RCPA: The Royal College of Pathologists of Australasia and the Australasian Clinical Biochemist association Quality Assurance Program.
PGE2: Prostaglandina E 2	
PHPT: Hiperparatiroidismo Primario	RIA: Radioinmunoensayo
PK-A: Proteína kinasa A	RLO: Regresión Lineal Ordinaria
PK-B: Proteína kinasa B	SD: Desvío Estándar
PO4: fosfato	T3: Triiodotironina
PTH no 1-84: fragmentos C terminales largos, con una	

TGF β : factor de crecimiento
transformador beta

TIP 39: péptido 39
tuberoinfundibular

TP: Test de Proficiencia

VDR: Receptor de Vitamina
D

VV: Valor de Verificación.

X d : promedio de todos los
resultados por día d .

X di : resultado de la réplica i
por día d

Σ : Sumatoria

III. RESUMEN

La Hormona Paratiroidea o Parathormona (PTH) es una hormona fundamental en la regulación de los niveles de calcio. El principal estímulo para su secreción es la disminución del calcio sérico. Ejerce su acción al promover la liberación de calcio iónico (Ca^{2+}) desde el hueso, favorecer su reabsorción en el riñón y aumentar la síntesis de Vitamina D activa.

La PTH es un polipéptido lineal de 84 aminoácidos (AA) formado en las glándulas paratiroides, luego de dos clivajes de su precursor, la pre-pro-hormona paratiroidea. Dicha hormona se une a su receptor tipo 1 PTH/PTHrP (PTHr1), activando la vía de la Proteín Kinasa A (PK-A) y la vía de la Fosfolipasa C. Sólo la región amino terminal (los primeros 34 aminoácidos, y en especial el primero de ellos) es suficiente para explicar la actividad biológica de la hormona.

Las moléculas de PTH que circulan en suero son muy heterogéneas; como resultado del complejo metabolismo que comienza en la célula paratiroidea y continúa en otros tejidos, principalmente los riñones y el hígado. En individuos sanos, el 80% de la hormona circula como fragmentos carboxiterminales y el 20% restante corresponde a la molécula biointacta.

En la enfermedad renal crónica (ERC) los pacientes pueden desarrollar hiperparatiroidismo secundario, cuando la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de $60\text{mL}/\text{min}/1,73\text{ m}^2$. (estadío 3). La hormona se comporta como una verdadera toxina urémica con manifestaciones sistémicas que resultan en morbilidad y mortalidad del paciente. Si bien el uso del dosaje de PTH como biomarcador de remodelación ósea no es considerado como un Gold standar, es necesario tanto para el seguimiento de la progresión del hiperparatiroidismo 2º como para el control del tratamiento de los pacientes. (Sprague y Moe 2013)

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de la molécula de PTH en circulación, los métodos pueden mostrar diferencias considerables en su concentración dependiendo cuál es el sitio antigénico que reconocen los anticuerpos del inmunoensayo (IE) usado.

Los ensayos de primera generación para la determinación de PTH sérica reconocían principalmente las formas dominantes en circulación: los fragmentos C terminales. Los ensayos de 2º generación, en principio, demostraron reaccionar únicamente con la hormona biointacta, mejorando el diagnóstico diferencial de los desórdenes hipercalcémicos y facilitando el estudio en falla renal. Más tarde se demostró que el uso de epitopes 13-34 reaccionaban con fragmentos C terminales largos, con una región amino terminal parcialmente preservada (PTH no 1-84). Laboratorios ROCHE® ha introducido recientemente en el mercado un método de 3º generación basado en un anticuerpo de captura que reconoce el epítipo 1-4, cuya evaluación de desempeño y clínica en la bibliografía es aún escasa, y más aún en muestras de niños. La aparición de estos últimos ensayos permitió determinar indirectamente la evaluación de los fragmentos PTH no 1-84 y el cálculo de la relación entre PTH(1-84)/PTH(no 1-84), que podría colaborar al diagnóstico diferencial de las enfermedades óseas en la falla renal.

En el proceso de verificación de métodos se obtienen datos del desempeño del sistema de medición en las condiciones de trabajo del laboratorio; luego esto es cotejado con las especificaciones brindadas por el fabricante de reactivos y con los requerimientos de calidad disponibles de distintas fuentes. En este trabajo se verificó el desempeño del nuevo método PTH 1-84 Elecsys; concluyendo que es apto para su uso en el Laboratorio de Endocrinología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con un control de calidad interno de múltiples reglas. Se evaluó precisión, veracidad y linealidad según las guías de CLSI EP15 A2 y CLSI EP6.

Se realizó también una comparación entre el método Elecsys PTH (1-84) y el método PTH Intacta Elecsys. Los resultados mostraron un sesgo negativo de 40%, el cual es más marcado en las muestras con valores altos de PTH. Son necesarios más estudios para evaluar la utilidad clínica del nuevo IE de 3ª generación debido a que no existen rangos de normalidad de los valores en la población pediátrica que concurre a este hospital, debiendo también estudiarse en el caso particular de la enfermedad renal crónica terminal.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 GENERALIDADES DE LA HORMONA PARATIROIDEA

Normalmente, existen en el ser humano cuatro glándulas paratiroides; están localizadas inmediatamente por detrás de la glándula tiroides, detrás de cada uno de los polos superiores e inferiores de la tiroides. Las glándulas paratiroides contienen tres tipos celulares: principales, oxifílicas y claras. (Guyton 2008)

Las células principales secretan la Hormona Paratiroidea o Parathormona (PTH), un péptido lineal compuesto por 84 aminoácidos, con un peso molecular de 9500 Dalton. Esta hormona es producida como pre -pro -hormona de 115 aminoácidos en las células de las glándulas paratiroideas, a partir de un único gen localizado en el brazo corto del cromosoma 11 (11p15) (Ver Figura 1). Este gen contiene 3 exones separados por 2 intrones; la información se distribuye de la siguiente manera: la mayoría de la región no codificante 5' del gen se encuentra en el primer exón mientras que el segundo exón codifica para la mayor parte de las secuencias pre y pro. Por último, el tercer exón contiene el sitio de clivaje compuesto por los AA Lisina – Arginina (Lys – Arg), la secuencia de la PTH madura y una región 3' no codificante. (Ureña Torres 2006)

Las secuencias pre y pro son necesarias para el transporte eficiente hacia el retículo endoplásmico, así como también para el clivaje correcto en su forma madura. La región C-terminal del péptido sería también necesaria para el procesamiento eficiente ya que se ha demostrado que cuando el péptido tiene incompleta su secuencia se produce su degradación dentro de la célula. (Murray y cols. 2005) (Ver Figura 2)

Una vez sintetizada, la PTH madura es acumulada en gránulos secretorios que se fusionan con la membrana celular para liberarla en respuesta a la disminución del calcio iónico (Ca^{2+}) extracelular. Gran parte de la hormona liberada se encuentra en su forma biointacta (PTH 1-84), como detallaremos

más adelante, también puede sufrir degradación intracelular y ser secretada en forma de fragmentos truncados en la secuencia amino terminal (N-terminal) o fragmentos carboxilo terminales (C-terminal). No existen evidencias de que los fragmentos provengan de otro gen ni de splicing alternativo. (Ureña Torres 2006) La PTH junto al calcio (Ca), el fosforo (P), el factor de crecimiento de fibroblastos 23(FGF-23) y el complejo de la Vitamina D; participan en la regulación del metabolismo óseo y mineral. (Mejía y cols. 2011).

FIGURA 1: LOCALIZACIÓN CROMOSÓMICA DEL GEN QUE CODIFICA LA PTH.
GENE ID: 5741, 2014. PDB: BANCO DE DATOS DE PROTEÍNAS. WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/GENE/5741

FIGURA 2: SÍNTESIS DE PTH.
ADAPTADO DE MURRAY Y COLS. (2013)

El rol principal de la PTH es aumentar el Ca²⁺ sérico, estimulando su liberación desde el hueso y la reabsorción renal en el túbulo distal. La PTH también estimula la actividad de la enzima *1 α Hidroxilasa* en el túbulo proximal renal, aumentando la síntesis de la *1,25 dihidroxi Vitamina D₃* (1.25OH₂D), el metabolito activo de la Vitamina D. La 1,25OH₂D por su lado, aumenta la absorción intestinal de calcio y ejerce un feed-back negativo sobre la secreción de PTH en las glándulas paratiroides, a través de su receptor VDR. La PTH disminuye la reabsorción renal de fósforo en el túbulo proximal renal, disminuyendo así su concentración sérica. (Souberbielle y cols. 2006) Ver Figura 3.

FIGURA 3: ACCIONES Y REGULACIÓN DE LA PARATHORMONA.
ADAPTADO DE ESSIG Y COLS 2016

1.2. RECEPTORES DE LA PARATHORMONA

Las acciones biológicas clásicas de la PTH son mediadas por el receptor acoplado a proteína G ***PTH1/PTHrP (PTHR1)***, presente en mayor cantidad en hueso y riñón y en bajos niveles en la vasculatura y en otros tejidos.,. Para poder ejercer su acción a través del PTHR1 es fundamental la presencia del extremo amino terminal intacto, exactamente los primeros 34 aminoácidos. (Gardella y Jüppner 2001, Vieira 2006, Vieira 2012) La unión de la hormona a su principal receptor (PTHR1) se produce con los primeros 34aa, la región C-terminal colaboraría a la unión aumentando la afinidad, pero no sería indispensable para activar el receptor. Su unión al receptor estimula la activación de la subunidad α de la proteína G, lo que a su vez estimula la adenil ciclasa para la producción de AMPc y la activación de la *Proteína Kinasa A* (PK-A). Al mismo tiempo, se produce la activación de la *Proteína Kinasa C* (PK-C) y de la β -arrestina, que actúa desensibilizando a la vía del AMPc frente al estímulo del PTHR1. (Murray y cols. 2005)

La preferencia por la vía de la PK-A o la PK-C es, aparentemente, según el órgano y su función, lo cual está ligado a la presencia o ausencia del *Sodium-dependent Hydrogen Exchanger Regulatory Factor-1*. (NHERF1) (Evenopoeel y cols 2016) NHERF1 juega un rol crítico en el transporte renal de fosfato por medio de la unión al co-transportador Sodio - Fósforo (NpT2a) en el túbulo proximal. (Ketchem y cols. 2015). Ver figura 4

FIGURA 4: INTERACCIÓN PTH – PTHR₁ Y ACTIVACIÓN DE 2º MENSAJEROS. LA UNIÓN DE LA PTH A PTHR₁ CAMBIA LA FORMA DEL RECEPTOR ACTIVÁNDOLO. ADAPTADO DE GARDELLA Y VILARDAGA (2015)

La señal del PTH1R finaliza por feed back negativo en respuesta a la restauración de los niveles de Ca^{2+} , o bien por proceso de desensibilización-internalización del receptor. (Evenopoel y cols 2016)

La expresión del PTH-R1 aumenta en el riñón y el hueso de ratas deficientes en vitamina D y en respuesta a endotoxinas, *Interleuquina-2*, dexametasona, triiodotironina (T3) y factor de crecimiento transformante beta (TGFβ). Al contrario, se disminuye la expresión del receptor en respuesta a PTH, Péptido relacionado con la PTH (PTHrP), *angiotensina-II*, *Factor Símil Insulina 1*(IGF-1), Prostaglandina E2 (PGE2), vitamina D y por insuficiencia renal crónica; en esta última situación, se desarrollaría una resistencia a la PTH. (Ureña Torres 2003)

Se identificó un segundo receptor acoplado a proteína G, el **PTH2R**. Se une pobremente a la PTH y a PTHrP. (Gardella y Vilardaga 2015) Responde al *Péptido 39 Tuberoinfundibular* (TIP 39). El TIP-39 pertenece a la familia de PTH y PTHrP; se cree que es inhibidor natural de la PTH ya que se une a PTHR1 sin activarlo. PTHR2 se expresa en varios tejidos, predominando en el

páncreas y en el hipotálamo, pero su función no está totalmente identificada. (Evenopoel y cols 2016)

Hay evidencias de la existencia de otros receptores de la PTH: **PTH-R3**, probablemente específico para PTHrP en los queratinocitos y **PTH-R4** específico para los fragmentos C terminales de la PTH. (Ureña Torres 2003)

Los fragmentos Carboxilo- terminales (C-PTH) no interactuarían con el receptor PTH/PTHrP que media las acciones clásicas de la PTH. Un receptor putativo **C-PTHR** se uniría a ellos y ejercería acciones opuestas a las generadas por PTH 1-84 en la homeostasis cálcica y el metabolismo óseo. C-PTH al interactuar con su receptor específico tendría acción hipocalcemiante, así como efectos pro apoptóticos en osteocitos y osteoclastos. (Scillitani y cols. 2011) Este receptor se encuentra en altas concentraciones en los osteocitos. C-PTH inhibe la formación de osteoclastos y la resorción ósea actuando directamente sobre precursores hematopoyéticos; pudiendo mediar protección al limitar la resorción y favorecer el balance para la formación neta de hueso durante hipercalcemia, o inclusive normocalcemia. (Murray y cols. 2005)

1.3. ACCIONES DE LA PTH.

1.3.1. Hueso

La PTH participa en la remodelación ósea a través de señales parácrinas y endócrinas. Los efectos directos de la PTH sobre los osteoblastos y osteocitos y las acciones indirectas sobre los osteoclastos promueven la formación ósea, así como la resorción. Uno de los mecanismos para aumentar la liberación de calcio implica el estímulo de ligando activador del receptor $\text{NF-}\kappa\beta$ (RANKL) sobre los osteoblastos para aumentar la actividad y la diferenciación de osteoclastos (Roux y Orcel 2000)

Los efectores finales de todo este proceso de la PTH son el RANKL, su receptor natural (RANK) y la osteoprotegerina (OPG), todos ellos pertenecientes a la familia de los factores de necrosis tumoral (TNF).

El principal papel fisiológico del sistema RANK/RANKL/OPG es la regulación del remodelado óseo. En los osteoblastos y sus precursores se expresa la proteína RANKL, bajo el control de hormonas, citoquinas y factores de crecimiento pro-resortivos. Cuando se produce la unión del RANKL con su receptor natural, el RANK, estimula la fusión de los preosteoclastos, promueve la adherencia de los osteoclastos al hueso, activa su función y aumenta su supervivencia al evitar la apoptosis. El RANK se encuentra en la superficie celular de los osteoclastos y sus precursores. En cuanto a la OPG, se trata de una proteína sintetizada por los osteoblastos y las células estromales, cuando OPG se une a RANKL impide la unión RANK-RANKL. De este modo, la OPG produce una disminución del número de osteoclastos y aumenta así su apoptosis al inhibir las acciones de RANKL. (Neyro Bilbao y cols. 2011) Ver Figura 5.

FIGURA 5: EFECTORES FINALES DE LA ACCIÓN DE PTH.

M-CSF : FACTOR ESTIMULANTE DE COLONIAS MACRÓFAGOS. ADAPTADO DE KRONENBERG 2009

El efecto final sobre la masa ósea ya sea anabólica o catabólica, parece depender de la duración y periodicidad de la exposición a la PTH. La resorción ósea predomina en respuesta a la exposición continua de altos niveles de PTH circulante, mientras que la administración intermitente lleva a un incremento neto de masa ósea. (Evenopoel y cols. 2016) (Ver Figura 6) Los pulsos de PTH promueven la liberación de calcio desde los huesos usando varios mecanismos con diferencias cinéticas marcadas. Hay liberación de calcio desde un pool de rápido intercambio y osteólisis osteocítica (degradación de la matriz ósea) para la respuesta aguda (minutos- horas) a la hipocalcemia; y la respuesta a largo

plazo (días), es llevada a cabo por células óseas involucradas en el proceso de remodelación. (Evenopoel y cols. 2016)

FIGURA 6: EFECTO DE LA PULSATILIDAD DE PTH.
PRE-OB: PRE OSTEOLASTO. ADAPTADO DE SALAS HEREDIA 2004.

1.3.2. Riñón

La PTH estimula la reabsorción de Ca^{2+} en el túbulo contorneado distal, activando canales iónicos específicos. También aumenta la excreción de fosfato urinario principalmente por la regulación de co- transportadores sodio-fosfato en el túbulo contorneado proximal. Otra acción es el aumento de la producción renal de 1,25 dihidroxi vitamina D. (Evenopoel y cols. 2016)

La PTH participa del ajuste fino de la absorción de calcio, lo cual se lleva a cabo principalmente en el túbulo distal. Allí se expresa PTHR1; y es donde se reabsorbe 10% del calcio filtrado por transporte activo. En primer lugar se produce la entrada del calcio en el lado apical de las células del túbulo contorneado distal y del túbulo conector mediante el canal selectivo TRPV5.

Luego, el calcio se une a la calbindina D28K; la cual traslada el calcio hacia el lado basolateral de estas células, y por último, se libera calcio hacia la circulación sanguínea por acción conjunta del intercambiador $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ (NCX1) y la ATPasa de la membrana plasmática PMCA1b (Ver figura 7). La PTH también incrementa la reabsorción renal de calcio a largo plazo (genómica) a través de la expresión coordinada esta maquinaria de transporte de calcio en el túbulo distal (TRPV5, calbindina D28K, intercambiador $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$ (NCX1) y la ATPasa PMCA1b). (Ávila y cols. 2007)

FIGURA 7: EFECTOS DE LA PTH EN EL TRANSPORTE TUBULAR DISTAL DE CALCIO.

(1) PTH AUMENTA LA SALIDA DE CLORO, LO QUE CONDUCE A LA DISMINUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN INTRACELULAR DEL IÓN Y AUMENTA EL GRADIENTE DE VOLTAJE. (2) AUMENTA LA ENTRADA DE CALCIO. (3) PTH TAMBIÉN AUMENTA EL INTERCAMBIO BASOLATERAL DE Ca^{2+} - Na^+ . ADAPTADO DE WILLIAMS 2003.

La PTH estimula la síntesis de novo de la 1α -hidroxilasa mediante un mecanismo dependiente de AMP cíclico y del VDR. Esto se produce cuando el calcio es insuficiente; así, incrementa la actividad y la expresión de la 1α -hidroxilasa para producir $1,25\text{-(OH)}_2\text{D}$ y asegurar una mayor absorción de calcio en el tracto gastrointestinal. (Ávila y cols. 2007)

1.3.3. Intestino

La PTH promueve la absorción intestinal de calcio a través de un mecanismo indirecto dependiente de vitamina D; vía regulación de la 1 α hidroxilasa renal. (Murray y cols. 2005)

1.3.4. Otros

PTH1R se expresa en páncreas, médula ósea y la vasculatura, entre otros. PTH y PTHrP ejercen acciones vasodilatadoras agudas al activar PTH1R en el músculo liso vascular. También reduce el estrés oxidativo vascular y las señales pro calcificantes y pro fibróticas que llevan a enfermedad arteriosclerótica. (Evanopoel y cols. 2016)

Es necesario pensar en la PTH más allá del metabolismo mineral. Las acciones biológicas incluyen efectos endocrinos, inmunológicos y cardiovasculares. (Evanopoel y cols. 2016)

1.4. PÉPTIDOS CIRCULANTES.

La síntesis de PTH en las glándulas paratiroideas es proporcional a la cantidad de ARN mensajero de pre-pro-PTH existente. Este ARN mensajero es inhibido por la 1.25OH₂D y la concentración sérica de calcio, y estimulado por la concentración plasmática de fosfato. La vitamina D activa ejerce esta acción a través de su receptor en la célula paratiroidea; el calcio iónico y el fosfato actúan modulando proteínas que pueden inhibir o amplificar la degradación del ARN mensajero de pre-pro-PTH. (D'Amour 2012)

PTH (1-84) y una variedad de fragmentos derivados del péptido están presentes simultáneamente en sangre periférica. De hecho, la concentración de los fragmentos es varias veces mayor que la concentración de la hormona intacta. Esto se relaciona con el hecho de que las formas circulantes que son biológicamente activas vía PTHR1 poseen una vida media muy corta (2-4 minutos), mientras que los fragmentos C terminales tienen vidas medias más

largas (5-10 veces mayor). (De La Piedra y cols. 2008) Hasta el momento se conocen los siguientes péptidos circulantes (ver figura 8):

- **PTH biointacta** (PTH 1-84): compuesta por 84 aminoácidos (AA).
- **Fragmentos carboxilo terminales**
 - **Largos, también llamados PTH no 1-84**: N truncados, han perdido una serie de AA entre los AA N terminales. El más importante por encontrarse en mayor cantidad es aquel que comienza en el AA 7: PTH (7-84). El más largo comienza en el AA 4 y el más corto en el AA 15.
 - **Medios y cortos**: su estructura N comienza a partir de las posiciones 34, 37, 41 y 43. Estos fragmentos son los clásicamente llamados **C-Terminales**.
- **Amino PTH (N-PTH)**: se trata de una modificación post translacional, se cree que es una fosforilación en la serina de la posición 17. Normalmente representa el 10% en circulación, pero se encuentra en exceso en Carcinoma Paratiroideo y raros casos de severo Hiperparatiroidismo Primario.

FIGURA 8: FRAGMENTOS DE PTH CIRCULANTES.
ADAPTADO DE DE LA PIEDRA Y COLS. 2008.

Las formas moleculares de la PTH son generadas, en parte, por el metabolismo periférico en el hígado o directamente secretadas por las glándulas paratiroides. (Goodman 2006) Este metabolismo es un punto crucial en la regulación de la acción de la PTH. (Vieira 2006)

En las glándulas, luego de ser sintetizada la PTH (1-84) lo que ocurre con el péptido depende de la concentración plasmática de calcio. El calcio actúa a través del *Receptor Sensor de Calcio* (CaSR), un receptor acoplado a proteína G en la superficie de las células paratiroides. Mientras que en presencia de hipocalcemia la mayoría de la hormona permanece intacta; durante la hipercalcemia se produce una mayor degradación de la misma en fragmentos. Una de las vías de degradación es en los gránulos secretores, estos se fusionan con lisosomas y causan la degradación total del péptido. Otra alternativa es con la participación de catepsinas B y D presentes en las vesículas; las cuales degradan la PTH para generar fragmentos c-terminales.

Ver figura 9. (D'Amour 2015)

FIGURA 9: MODULACIÓN DE LA SECRECIÓN DE PTH POR EL CALCIO IÓNICO. ADAPTADO DE FRIEDMAN Y GOODMAN 2006. ER: RETÍCULO ENDOPLÁSMICO.

En el hígado todas las moléculas intactas y los fragmentos N-terminales son metabolizados. Los fragmentos generados en el hígado son pequeños y largos C- PTH y se producen de manera independiente al calcio (D'Amour 2015). Estos fragmentos C-terminales generados en las células de Kupffer, comienzan en los residuos 34, 37, 41 y 43; terminando, probablemente, en la posición 84 o antes. Dichos péptidos generalmente vuelven a la circulación sanguínea. En el hígado ningún fragmento N-terminal es liberado. Cuantitativamente menos del 20% de la PTH (1-84) es convertida en fragmentos C-terminales en este punto. Sin embargo, debido a la mayor vida media (5 a 10 veces mayor que la de la forma biointacta) y porque normalmente son aclarados por los riñones, los fragmentos C-terminales representan el 80% del total de las formas circulantes de la PTH en individuos normales. (Ureña Torres 2006)

El riñón es el segundo órgano donde la PTH es catabolizada. Luego de atravesar la membrana de filtración glomerular, todas las moléculas de PTH son reabsorbidas activamente por las células tubulares proximales mediante

dos mecanismos: por unión a su receptor específico PTHR1 y por internalización a través del sistema de endocitosis megalina/cubilina; el cual es un sistema de *receptor scavenger* responsable del aclaramiento linfático renal de proteínas de bajo peso molecular. No pueden ser detectados fragmentos de PTH en la orina. (Ureña Torres 2006, Murray y cols. 2005)

En el riñón se produce la degradación de la PTH filtrada y de los fragmentos C-terminales, es por este motivo que en la falla renal terminal se genera la acumulación de los mismos. (D'Amour 2015) Ver Figura 10.

FIGURA 10: SECRECIÓN Y METABOLISMO DE LA PTH.

LAS GLÁNDULAS PARATIROIDEAS SECRETAN TANTO PTH BIOINTACTA COMO FRAGMENTOS CPTH, LA RELACIÓN ENTRE DICHOS PÉPTIDOS DEPENDE DE LA CONCENTRACIÓN DE CALCIO. EN EL HÍGADO, LAS CÉLULAS DE KUPFFER REALIZAN UNA RÁPIDA PROTEÓLISIS DE LA PTH EN FRAGMENTOS N-TERMINALES, QUE SE DEGRADAN IN SITU Y CPTH QUE VUELVEN A LA CIRCULACIÓN GENERAL. ADAPTADO MURRAY Y COLS. 2005.

La importancia de la detección y diferenciación de la molécula completa o PTH biointacta radica en que existe un receptor caracterizado en osteoblastos y osteocitos con especificidad por la región C-terminal de la PTH (C-PTH), cuya acción sería opuesta a los de la PTH 1-84. (Evanopoei y cols. 2016)

El desarrollo de tres generaciones de ensayos de PTH ha sido necesario para entender la diversidad de las formas moleculares circulantes de la hormona; cada generación ha contribuido a la descripción de la inmunoheterogeneidad de la PTH circulante. (D'Amour 2015)

2. OBJETIVOS

2.1. PRINCIPAL

Estudiar el desempeño analítico de un método de última generación comercial para la medición de la molécula de PTH (1-84) en equipo automatizado, evaluando linealidad, precisión, veracidad y comparación con el método PTH de segunda generación.

2.2. SECUNDARIO

Realizar una revisión sobre la fisiología y regulación de la PTH y la utilidad de su medición en procesos fisiopatológicos.

3. UTILIDAD DEL DOSAJE DE PTH EN SITUACIONES CLÍNICAS ESPECÍFICAS:

La medición de PTH se prescribe como rutina en pacientes con falla renal crónica, con el fin de identificar el hiperparatiroidismo secundario a esta condición así como identificar, si hubiese, osteodistrofia renal en subtipos. También es importante evaluar la adaptación al tratamiento. En pacientes no renales el análisis es de utilidad para la exploración de desórdenes del metabolismo fosfocálcico. Todavía no existe consenso sobre el caso de mujeres pos menopáusicas, donde se discute si serviría esta determinación para excluir una causa tratable de osteoporosis secundaria. (Souberbielle y cols. 2006)

3.1. HIPERPARATIROIDISMO

El Hiperparatiroidismo Primario (PHPT) es la tercera enfermedad endócrina más común. (Verdelli y Corbetta 2017). Está caracterizado por la hiperactividad de una o más glándulas paratiroides; desordenando así, la homeostasis del calcio. Como resultado hay incremento del calcio sérico y el nivel de PTH circulante se encuentra elevado, o bien en un nivel inapropiado para la concentración de calcio existente. Se encuentra comprometido el *set point* de la secreción de PTH. (Bandeira y cols. 2016)

Se hace necesario definir el *set point* de la secreción de PTH, dicho término se refiere a la concentración de calcio extracelular requerida para disminuir la secreción de PTH máxima a un 50%; aunque también se ha definido como la concentración sérica de calcio requerida para disminuir la secreción de PTH a la mitad de la diferencia entre el máximo y el mínimo. En cualquier caso, el *set point* de la secreción de PTH define la sensibilidad de la glándula paratiroides a la concentración de calcio extracelular. (Felsenfeld y cols. 2007)

Cuando la glándula es hiperplásica los cambios en su respuesta a la concentración de calcio son anormales, debido a que existe una reducción en el número de receptores sensores de calcio. (Saidak y cols., 2009)

Las manifestaciones específicas del PHPT directamente asociadas con el exceso de PTH son la nefrolitiasis y la osteítis fibrosa quística que caracterizan el fenotipo clásico de la enfermedad. (Bringhurst y cols. 2011, Longo y cols. 2012; Rozman y Cardellach 2013; Rosen 2013) En las últimas décadas ha habido un cambio en la presentación al momento del diagnóstico de las manifestaciones clínicas del PHPT; variando de muy sintomática a oligo o asintomática. (Bandeira y cols. 2013). Más del 80% de los pacientes que padecen esta enfermedad, en partes del mundo donde el screening bioquímico es rutina, tienen PHPT asintomático. (Bandeira y cols. 2016).

En cuanto a las causas, en la mayoría de los casos existe un adenoma único y benigno. Un porcentaje más pequeño, alrededor del 15-20%, tienen enfermedad multiglandular, incluyendo adenomas múltiples e hiperplasia. La enfermedad multiglandular es más común en síndromes familiares como la neoplasia múltiple endocrina (MEN) 1 o 2. El carcinoma paratiroideo es raro, ocurre en apenas el 1% de los pacientes con PHPT. (Bandeira y col. 2016)

En muy bajo porcentaje de casos, mutaciones génicas pueden ser asociadas con el desarrollo de tumores paratiroideos. Los genes involucrados incluyen MEN1, el CaRS, CDC73 (antes conocido como HRPT2), RET (formas familiares) y PRAD1/ciclina1 (tumores esporádicos). (Bandeira y col. 2016)

El PHPT es la causa principal de hipercalcemia -El 90% de los casos de hipercalcemia tienen lugar en el contexto de un hiperparatiroidismo primario y la hipercalcemia tumoral (Muñoz Garach y cols. 2016)-; la prevalencia se estima entre 0,1 y 0,5% en Estados Unidos. Es observado principalmente en mujeres posmenopáusicas (relación mujer-hombre de 3-4:1) mayores de 50 años. (Bandeira y cols. 2016)

El diagnóstico se realiza luego de la confirmación de hipercalcemia persistente. El nivel de PTH asociado está francamente elevado o bien inapropiadamente normal. El valor de PTH puede ser tan bajo como 20pg/mL (con un rango normal de 10 a 65pg/mL) y todavía ser inapropiado para el

estado hipercalcémico. Es importante que el calcio sérico total sea ajustado con la Albúmina para su interpretación. (D'Amour 2015)

En cuanto a las formas de circulación de la PTH, la relación PTH(1-84)/PTH(7-84) se mantiene igual que en individuos normales, sólo se maneja con el set point más elevado. En casos raros se ha descrito mayor secreción de la forma fosforilada de PTH (1-84); la N-PTH. (D'Amour 2012)

3.2. HIPOPARATIROIDISMO

El hipoparatiroidismo está asociado con aumento de la densidad mineral ósea en la zona lumbar, caderas y radio. Los marcadores del turnover óseo se encuentran con valores bajos; o bien dentro de mitad inferior del rango normal o marcadamente bajos. (Rubin y cols. 2008)

Son numerosas las causas de desarrollo de hipoparatiroidismo; en los casos en que la causa es pos quirúrgica se asocia con aumento del riesgo de complicaciones renales y hospitalización por convulsiones, pero no incrementa el riesgo de arritmias cardíacas, enfermedad cardiovascular o muerte. Las determinaciones de PTH en muestras tomadas durante el desarrollo de la cirugía puede predecir si existirá hipoparatiroidismo luego de concluida la misma. (Ezzat y cols. 2011)

3.3. HIPERCALCEMIA NO PARATIROIDEA

Presentan un nivel de PTH (1-84) similar a individuos normocalcémicos con hipercalcemia aguda, pero C-PTH se mantiene elevada en ausencia de falla renal. Se evidencia en la alta relación C-PTH/PTH(1-84). Este hecho se explica como una adaptación a la hipercalcemia para evitar actividad clásica (vía PTHR1) de la PTH e inclusive contrarrestar sus efectos (vía CPTHR). Resultados de los ensayos de segunda generación se superponen con los de HPTP leve por esta causa. (D' Amour 2012, D'Amour 2015)

3.4. FALLA RENAL

En la enfermedad renal crónica (ERC) se desarrolla un hiperparatiroidismo secundario (HPTs). Datos del estudio Chronic Renal Insufficiency Cohort señaló que la concentración de PTH comienza a aumentar una vez que la tasa de filtración glomerular estimada cae por debajo de 45mL/min por 1.73 m². Datos más recientes del estudio de cohorte basado en una población suiza mostró un aumento estable paralelo a la disminución de la tasa de filtrado y significativo, cuando dicha tasa cae a 126mL/min por 1.73m². (Dhayat y cols. 2016) No sólo están aumentadas la síntesis y la secreción de PTH, sino que también la glándula se hiperplasia, lo que contribuye al incremento de la concentración sanguínea de la hormona. (Evenopoeel y cols. 2016)

La PTH es considerada una *toxina urémica* con múltiples efectos sistémicos, incluyendo desórdenes óseos (osteodistrofia renal), miopatía, anormalidades neurológicas, anemia, prurito y cardiomiopatía. De no tratarse el impacto en la morbilidad y la mortalidad de los pacientes afectados es significativo. (Ketchem y cols. 2015)

A lo largo del progreso de la ERC se produce un aumento del FGF-23 que se suma al descenso de la masa funcional renal; como consecuencia se ve afectada la 1 α hidroxilasa, enzima que permite la activación de la Vitamina D. El resultado es la disminución de Calcitriol. Estos cambios se traducen en la disminución de la absorción intestinal de calcio de manera significativa y así cae la concentración sérica de dicho ion. Frente a esta situación la PTH aumenta su concentración sérica. (Mejia y cols. 2011)

La disminución de la función renal también conlleva a un aumento en la concentración sanguínea de fósforo. Este hecho colabora con el estímulo para el aumento de PTH y consecuentemente el aumento de la producción, por parte de los osteocitos, del FGF-23. (Wesseling-Perry y cols. 2012)

La medición de los niveles de PTH en suero o plasma se utiliza ampliamente para el diagnóstico inicial de la enfermedad ósea renal, el monitoreo de su evolución a través del tiempo y para la evaluación de la respuesta al tratamiento. En términos prácticos, los resultados son empleados como sustituto bioquímico no invasivo para la biopsia ósea e histomorfometría ósea cuantitativa, debido a las restricciones reales impuestas por la naturaleza invasiva del procedimiento de la biopsia ósea y de la limitada disponibilidad de laboratorios especializados, con los recursos necesarios para procesar las muestras y para proveer un análisis histológico apropiado. No obstante, el valor de cualquier ensayo particular de PTH para evaluar pacientes con osteodistrofia renal depende, en gran medida, del grado con el cual los resultados bioquímicos han sido validados por histología ósea en estudios clínicos publicados. (Goodman 2006) Se describen niveles de PTH usualmente normales en la enfermedad renal temprana, que aumenta progresivamente a medida que disminuye la tasa de filtrado glomerular. (Wesseling-Perry y cols. 2012)

Debido a la imposibilidad del aclaramiento renal, se produce una acumulación de fragmentos C-terminales de PTH, tanto largos como cortos. Varía la composición plasmática de los fragmentos de la PTH a medida que la enfermedad avanza. En el estadio final de la enfermedad renal los fragmentos C-terminales pasan a formar el 95% del pool circulante de PTH (ver Tabla 1). (Ureña Torres 2006, D'Amour 2015)

	PTH 1-84. Intacta (%)	Fragmentos C-PTH (%)
Sujetos Normales	20 (14.0 % PTH 1-84; 4.4 % fragm N terminal; 1.6 % amino PTH)	80
Falla Renal Crónica	5 (2.5 % PTH 1-84; 1.8 % fragm N terminal; 0.7% amino PTH)	95

Tabla 1: Estimación aproximada de la inmuno reactividad detectada por tres diferentes ensayos de PTH, antes y después de la validación con cromatografía líquida de alta performance.

Fragm: fragmento. Adaptado de Ureña Torres 2006.

La disminución de la respuesta del calcio a la PTH contribuye al desarrollo del hiperparatiroidismo y es probable que se deba a una reducción de la emisión de calcio de los huesos. Entre los factores que contribuyen a esta resistencia a la PTH en la ERC se encuentran: 1) la hiperfosfatemia; 2) la disminución del Calcitriol sérico; 3) la desensibilización del receptor PTHR1; 4) la presencia de fragmentos de gran tamaño de la PTH que actúan en el CPTHr y 5) las toxinas urémicas. Asimismo, la administración prolongada de una dosis elevada de Calcitriol podría disminuir la reserva intercambiable de Ca independientemente de la PTH. (Levin y cols. 2014)

Se refleja adaptación a la hipocalcemia ya que la relación C-PTH/PTH (1-84) se encuentra más baja en pacientes con hipocalcemia en HPTs severo que en los pacientes con HPTs leve; en otras palabras, hay más hormona bioactiva en hipocalcemia en casos de HPTs severo. (D'Amour 2015)

En el caso de la población pediátrica el desafío para el tratamiento del HPTs es enorme. Los niños con enfermedad renal terminal están especialmente susceptibles al desarrollo de deformidades óseas y falla progresiva en el crecimiento. Inclusive puede verse aumentada la mortalidad cardiovascular a causa de calcificaciones arteriales provocadas por el desequilibrio mineral (ver figura 11). En estos pacientes los valores séricos de PTH son ampliamente utilizados como marcadores no invasivos para distinguir lesiones por turn over óseo disminuido de osteítis fibrosa. (Haffner & Schaefer 2013)

Otro desafío es el uso de la diálisis peritoneal (DP), la mayoría de los estudios hacen referencia a la hemodiálisis (HD) y las variaciones de la PTH. González-Casaus y cols. (2014) encontraron que el porcentaje de PTH 1-84 biológicamente activa y el ratio PTH 1-84/7-84 fueron significativamente menores en pacientes en DP respecto a aquellos en HD; indicando que, a igualdad de valor de PTH intacta, el porcentaje de fragmentos 7-84 circulantes es mayor en los pacientes en DP. Es por este motivo que las fórmulas de corrección inter-método utilizadas en los pacientes en HD no son aplicables en DP.

Retomando las calcificaciones arteriales, las mismas, junto con las calcificaciones de tejidos blandos (pulmón, riñón, miocardio, sistema nervioso central y mucosa gástrica) tienen mayor prevalencia en la ERC que en la población general. Se producen precozmente, se extienden y progresan en un período corto respecto a la población normal. El tiempo en diálisis, el propio estado urémico y las alteraciones del metabolismo mineral, son factores de riesgo importantes que explican esta diferencia. (Goodman y cols. 2004) Diversos estudios remarcan la asociación entre la progresión de las calcificaciones vasculares y la pérdida de masa ósea así como con la mayor incidencia de fracturas osteoporóticas. (Rodríguez-García y cols. 2009; London y cols. 2004; Matias y cols. 2009; London y cols. 2008)

FIGURA 11: CALCIFICACIONES VASCULARES.

AL ACTIVARSE EL PROCESO DE CALCIFICACIÓN LAS CELULARES MUSCULARES LISAS VASCULARES EXPRESAN CBFA-1 (CORE-BINDING FACTOR A-1) Y BMP₂ («BONE MATRIX PROTEIN 2») QUE ACTÚAN COMO PROMOTORES. EL CBFA ES EL FACTOR DE TRASCIPCIÓN ESPECÍFICO DE GEN OSTEOBLÁSTICO, QUE REGULA LA EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS PROCALCIFICANTES. LDLox: Lipoproteína de Baja Densidad oxidada. ADAPTADO DE HAFFNER & SCHAEFER 2013

La enfermedad renal crónica con desorden del metabolismo mineral y óseo (CKD-MBD) se define como desorden sistémico del hueso y del metabolismo mineral debido a la enfermedad renal crónica y se evidencia por una de las siguientes manifestaciones o la combinación de algunas de ellas:

- Anormalidades del metabolismo del calcio, fósforo, PTH o Vitamina D;
- Anormalidades óseas: del turnover, mineralización, volumen, línea de crecimiento o fuerza;
- Calcificación vascular o de otro tejido blando.

En niños CKD-MBD se encontró que, de un total de 890 niños en diálisis peritoneal, el 5% presentó deformidades en extremidades, 1,4% presentó dolor óseo y el 1,5% tenía calcificación vascular. Lo que recalca la necesidad de evaluar continuamente el tratamiento seleccionado para cada niño con el uso, entre otros, del dosaje de PTH. (Borzych y cols. 2010)

Los valores de PTH son utilizados rutinariamente desde 1980 para el monitoreo de la progresión del HPTs en pacientes con ERC; con ellos se evalúa la severidad, si se comienza o no con el tratamiento y la efectividad del mismo una vez instaurado. Como se desarrollará más adelante en este trabajo, factores pre analíticos y analíticos afectan los resultados de este análisis; inclusive, el método utilizado para la medición. (Garrett y cols. 2013)

Para mantener similar nivel de turn over óseo que una persona sana, los pacientes con ERC en diálisis necesitan niveles más altos de PTH. (Delanaye y cols. 2014)

Debido a la variabilidad existente entre los inmunoensayos que cuantifican la hormona, las guías de Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) (Matuszkiewicz-Rowinska 2010) establecieron recomendaciones independizándose del valor absoluto de la concentración de PTH: Rango óptimo de PTH >2 y <9 veces el límite normal del ensayo utilizado para la medición. (Ketchem y cols 2015) En un principio, las recomendaciones de la NKF (National Kidney Foundation)/KDOQI se establecieron con un método de segunda generación (PTH Allegro Nichols). La elección de este método fue porque se consideró patrón de oro, al estar validado por histomorfometría ósea. Más tarde, se demostró que el intervalo de 150-300pg/mL que recomendaban las guías KDOQI para el estadio 5 de la ERC no era aplicable al utilizar otros métodos PTH e inducía a tomar decisiones terapéuticas erróneas si no se aplicaba un factor de corrección específico para cada método de PTH. (Ureña Torres 2006) Ello también representó un problema, ya que no existía factor de corrección para cada uno de los ensayo de 2ª generación en el mercado.

3.5. FALLA CARDÍACA SEVERA

La falla cardíaca representa un importante problema de salud pública asociado a alta morbilidad y mortalidad. Se ha reportado que la PTH predice, de manera independiente, el descenso de la capacidad funcional, hospitalización y mortalidad de la falla cardíaca. (Altaya y Colkesenb 2013)

PTHr1 se encuentra en células cardíacas, músculo liso vascular y células endoteliales. El exceso de PTH genera hipertensión. Otros efectos se reportaron, incluyendo el aumento de riesgo coronario, alteraciones en el sistema de hormonas presoras, arritmias cardíacas, anormalidades metabólicas, estructurales y funcionales en las paredes vasculares y del miocardio. (Altaya y Colkesenb 2013)

La PTH promueve las calcificaciones vasculares, valvulares y miocárdicas. Aumenta la fibrosis del miocardio y la hipertrofia, lo que eventualmente lleva a la falla cardíaca. (Altaya y Colkesenb 2013) La PTH estimula los miocardiocitos, aumentando el crecimiento vía activación de la PK-A y PK-C a través de la sobrecarga de Ca^{2+} ; aumenta el estrés oxidativo y la síntesis de aldosterona. (Gruson y cols. 2014)

Gruson y cols. (2013) sugieren la medición de PTH como información complementaria para el diagnóstico y la estratificación del riesgo de pacientes con falla cardíaca.

4. DOSAJE DE PTH ENSAYOS.

4.1. EVOLUCIÓN DE LOS ENSAYOS DE PTH

La descripción del primer inmunoensayo(IE) para PTH fue publicado en 1963 por Berson y Yalow. Este diseño competitivo de radioinmunoensayo (RIA) -1ª generación- usó un único anticuerpo dirigido hacia la zona media c-terminal del péptido. (Garret y cols. 2013; Cavalier y cols. 2015)

En los comienzos, este primer diseño y los que lo siguieron, usaron PTH purificada de glándulas paratiroides bovinas (o porcinas) para la producción de antisueros policlonales y su marcación. (Berson SA, Yalow RS 1968). Estos IE se basaron en la reactividad cruzada del Ac generado contra la PTH, extraída de dichas glándulas animales, con la PTH humana. La forma de preparación y el estándar empleado generaron dificultades, tanto por la rareza de los anticuerpos, como por su especificidad variable y mal definida. Para eliminar estos obstáculos se comenzaron a utilizar extractos de adenoma paratiroideo humano y péptidos sintéticos para la obtención de nuevos Ac anti PTH humana. (Vieira 2006)

Estos primeros ensayos fueron de una fiabilidad significativamente limitada por dos razones principales: En primer lugar, como ya se mencionó, las diferentes características de los antisueros utilizados y, en segundo lugar, el conocimiento creciente sobre la inmuno heterogeneidad de la PTH. La detección de una gran variedad de fragmentos de PTH C-terminales, así como PTH de longitud completa (1-84) fue una característica de la mayoría de las técnicas de PTH RIA, que tendieron a producir una amplia diversidad de resultados. (Garret y cols. 2013)

Potts y cols. en 1971 describieron que el fragmento sintético 1-34 era biológicamente activo y equivalente con la secuencia completa 1-84 en relación a las acciones clásicas de la PTH. Se llegó a la conclusión de que, al menos teóricamente, el mejor ensayo debería ser el específico para la región aminoterminal. Sin embargo, existieron limitaciones básicas, principalmente la

alta sensibilidad requerida por su concentración extremadamente baja en el orden de pg/mL; lo que se considera un reto metodológico. (Vieira 2006)

La mejor definición de la especificidad de los ensayos permitió la clasificación en tres grupos generales: región carboxiterminal, región media y región aminoterminal, según la zona de la molécula reconocida por el par de anticuerpos utilizados. (Vieira 2006)

En 1987 Nichols Diagnostics lanzó un ensayo radioinmunométrico (IRMA): “Allegro”. En este caso se usaron 2 anticuerpos; uno de captura dirigido a la porción (39-84) de la molécula y el segundo marcado con I125 reconociendo la porción (13-24) del péptido. Este ensayo tipo sándwich dejó de ser influenciado por los fragmentos c- terminales. Este kit de segunda generación fue llamado globalmente como “PTH intacta” (iPTH), (Cavalier y cols. 2015) el significado hacía referencia a la PTH bioactiva o bien aquella que activara el PTH1R. (Vieira 2006)

Estos ensayos fueron más reproducibles que los RIAs; en especial en pacientes en hemodiálisis.

En los años siguientes se lanzaron al mercado otros ensayos similares, ya sea IRMA o quimioluminiscencia totalmente automatizados. Así se lograron resultados mucho más consistentes con la clínica, pero con una sobreestimación en el grado de hiperparatiroidismo secundario en la insuficiencia renal crónica (CKD). En 1998 se demostró que estos ensayos reconocían una molécula diferente de la (1-84) PTH, la cual co- eluía en cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) con el fragmento sintético (7-84) PTH. Se nombró a esta fracción como PTH no 1-84 o bien (7-84) PTH. (Cavalier y cols. 2015)

Los IE de 2ª generación siguen siendo los métodos más utilizados para medir la PTH en el uso clínico de hoy, aunque ahora comúnmente implican sistemas de detección no radiactivos. El gran inconveniente es la falta de comparabilidad entre los diferentes ensayos de iPTH en el caso de pacientes con ERC y las consecuencias en el manejo clínico de la patología. (Cantor y cols. 2006)

En 1999 se desarrolló en los laboratorios Santibodies el primer ensayo de tercera generación (John y cols. 1999). Se trató de un IRMA llamado "PTH biointacta" (bioPTH). Diseñado con un anticuerpo anti c-terminal similar a los equipos de segunda generación, pero con un anti N-terminal dirigido a los primeros AA del péptido (1-4). Eliminando de la detección a los fragmentos no 1-84 PTH (Cavalier y cols. 2015). Las diferencias de los Ac y los sectores de reconocimiento sobre el péptido, entre los ensayos de 2ª y 3ª generación, están representadas en la Figura 12.

FIGURA 12: REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LOS ENSAYOS INMUNOMÉTRICOS DE 2 Y 3 GENERACIÓN PARA PTH.

EL ANTICUERPO (AC) CARBOXILO TERMINAL ES COMÚN PARA AMBOS ENSAYOS; EL AC ESPECÍFICO AMINO TERMINAL DE CADA GENERACIÓN RECONOCE DIFERENTES EPITOPES. (CAVALIER Y COLS. 2015).

Estos ensayos de PTH "completos" (whole) o "bioactivos" parecen proporcionar resultados que son aproximadamente del 50% al 60% más bajos de los obtenidos con los ensayos intactos en pacientes con ERC y aproximadamente un 15% más bajos que aquellos en personas sin ERC. (Souberbielle y cols. 2010)

Una nueva especie de PTH llamada amino-PTH (NPTH) fue descrita. Este péptido es medido por los ensayos de 3ª generación, pero no por los de 2ª

generación (excepto si utiliza Ac anti porción N terminal dirigido hacia los AA 26-32). Este descubrimiento genera más complejidad al tema. (D'Amour y cols. 2003)

Vieira (2012) clasifica a los ensayos de PTH dividiéndolos en: IE competitivos de primera generación; ensayos inmunométricos de segunda generación incorporando tanto los de PTH intacta como a los de PTH (1-84) y, por último, este autor clasifica a los ensayos como de tercera generación cuando utilizan espectrometría de masa en muestras de suero previamente purificadas. Hace especial hincapié en el potencial de los últimos. Es una técnica muy sensible, el punto clave es la preparación de la muestra. En el caso de un péptido largo como la PTH se debe realizar digestión enzimática seguida de la cuantificación de los fragmentos, si bien es posible, se pierde información sobre la información adicional como la posible oxidación y la presencia de nuevos fragmentos. Son necesarias más investigaciones para lograr eliminar la necesidad de la digestión enzimática y el uso de espectrometría de masas de alta resolución para lograr que sea el método de referencia. (Couchman y cols. 2014)

En este trabajo se utiliza el nombre de 2ª generación para nombrar a los ensayos de PTH Intacta y el de 3ª generación para nombrar a los ensayos de PTH (1-84). (ver tabla 2)

Método de PTH	Manejo en laboratorios	Tipo de método	Característica de anticuerpos	Formas moleculares reconocidas
1 Generación	1960 – 1970	Radioinmunoensayo	Policlonal	PTH y fragmentos
2 Generación	Desde 1980	Ensayo inmunométrico “PTH intacta”	1: dirigido a la región C-terminal 2: dirigido a la región N-t (aa 1-34)	PTH (1-84) y algunos fragmentos. Especialmente PTH 7-84.
3 Generación	Desde 2000	Ensayo Inmunométrico “PTH bio intacta”	1: dirigido a la región C-t 2: dirigido a la región N-t (aa 1-4)	PTH (1-84). Detección de NPTH.

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS DE PTH. ADAPTADO DE STURGEON Y COLS. 2016

En la Figura 13 se esquematizan los péptidos que son reconocidos por cada ensayo.

FIGURA 13: PÉPTIDOS RECONOCIDOS POR CADA ENSAYO DE PTH. .

A) MUESTRA LOS DIFERENTES PÉPTIDOS PARATIROIDEOS. B) ENSAYO DE PRIMERA GENERACIÓN UTILIZANDO UN ANTICUERPO DIRIGIDO CONTRA LA ZONA C-TERMINAL DE LA MOLÉCULA DE PTH (AC1 C-TERMINAL). SE DETECTAN TODOS LOS FRAGMENTOS QUE SE UNEN A DICHO ANTICUERPO. C) ENSAYO DE SEGUNDA GENERACIÓN UTILIZANDO 2 ANTICUERPO. D) ENSAYO DE TERCERA GENERACIÓN UTILIZANDO 2 ANTICUERPOS. EN LAS FIGURAS B) C) Y D) LAS LÍNEAS DE LAS FLECHAS INDICAN EL PUNTO DE UNIÓN DE LOS FRAGMENTOS DE PTH CON LOS ANTICUERPOS. ADAPTADO DE LA PIEDRA Y COLS.

2008

La molécula de PTH posee 2 metioninas en las posiciones 8 y 18, estas metioninas pueden sufrir oxidación y de esta manera llevar a la pérdida de la actividad biológica del péptido. No existe por el momento, IE que distinga la forma de la molécula oxidada de la que no lo está, lo que podría ser relevante en pacientes que se encuentran en hemodiálisis debido al intenso estrés oxidativo que padecen. La pregunta que surge es si la detección de la PTH no oxidada sería el foco para el desarrollo de una cuarta generación de IE (Hoher y cols. 2012), ya que la detección de la forma activa (no oxidada) permite una

mejor correlación del valor de PTH con la clínica. (Hocher y cols. 2013; Tepel y cols. 2013)

Es necesario aclarar que, hasta el momento, no hay método de referencia para PTH.

4.2. CONDICIONES PRE ANALÍTICAS Y ANALÍTICAS DE LOS ENSAYOS.

Debido a que la primera generación de ensayos no tiene ya uso clínico, se discutirá sobre los ensayos de segunda y tercera generación; los cuales poseen una **buena calidad analítica** con coeficientes de variación (CV) inter corrida e inter diario en el rango de 1-10%. Los ensayos automatizados tienen generalmente moderadamente más bajos los CV así como los límites de detección respecto a los ensayos manuales. Es muy importante que el límite de detección del ensayo sea lo suficientemente bajo para evitar un solapamiento con los valores normales bajos, 3-5 pg/mL. (Souberbielle y cols. 2006)

Respecto al **momento de la toma de muestra** para el dosaje de PTH, Souberbielle y cols (2017) explican que la medición ideal, según su criterio, es en muestras matinales en ayunas. La justificación de dicha elección se debe al ritmo circadiano de la hormona (con acrofase nocturna, un nadir a media mañana y un pequeño pico vespertino) y a la necesidad de la medición de calcio conjunta con la de la parathormona, para el análisis correcto del resultado; por esto último es importante la lejanía de las comidas, especialmente aquellas ricas en calcio. En casos de pacientes en diálisis, el tiempo de la toma de muestra dependerá de la sesión de la misma.

Al analizar el **tipo de muestra** a utilizar se demostró que tanto en los ensayos de 2^{da} o 3^{era} generación, la muestra es estable cuando el suero es dejado a temperatura ambiente por hasta 6 horas antes de ser frizado. Para retrasos mayores es preferido el plasma con EDTA. (Teal y cols. 2003; Teal y cols. 2004) Es necesario saber que los valores de las muestras con EDTA son usualmente más altos que los valores séricos, entre 10-20%, aunque puede

depender del ensayo usado. Esto remarca la importancia de verificar que los valores de referencia han sido establecidos con las muestras correctas. El hecho de poder medir la concentración de calcio en la misma muestra que la PTH tiende a favorecer la preferencia de la muestra sérica frente a la muestra con EDTA. Por otra parte, la concentración de PTH no se ve afectada por 4 o incluso 6 ciclos de congelado/descongelado. (Souberbelle y cols. 2006)

Respecto a la **calibración** de los IE, la única referencia internacional identificada como WHO79/500 fue preparada en 1981 con hPTH purificada; y ninguno de los ensayos ha sido calibrado según este estándar. Generalmente, son calibrados con PTH 1-84 sintética proveniente de varios orígenes, lo que genera gran variabilidad entre los resultados de los diferentes ensayos. La comparación de los diferentes inmunoensayos genera valores con alta correlación, pero la concentración absoluta puede ser diferente. Debido a las diferentes especificidades de los ensayos, los resultados se ven afectados en pacientes con y sin enfermedad renal terminal por las grandes cantidades de PTH (no 1-84) acumuladas en dicha enfermedad. (Souberbelle y cols. 2006)

Al evaluar los **valores de referencia**; es necesario que se encuentren bien validados, para la correcta interpretación de las concentraciones séricas de PTH. Para lograrlo es necesario reclutar una gran población de referencia. Esta población debe basarse en sujetos con vitamina D suficiente, con función renal normal y con estratificación posible de acuerdo a factores como edad, género, estado menopáusico, índice de masa corporal, y raza. Esto se debe a que la PTH está usualmente aumentada en sujetos con insuficiencia de Vitamina D. En cuanto a la raza, los valores de PTH son mayores en sujetos de raza negra respecto a los de raza blanca, pero son necesarios más estudios para dilucidar las causas; se sugiere que puede estar en relación con el hecho de que las personas de raza negra poseen valores más bajos de vitamina D. Por último, concentraciones mayores de PTH se encuentran en personas obesas o con sobrepeso en comparación con personas delgadas. (Souberbelle y cols. 2017)

Con respecto a los **grupos etarios**, en las personas mayores de 60 años los valores de PTH son más elevados en comparación con adultos jóvenes, lo que podría estar en relación, tanto con la suficiencia de vitamina D,

como con la desmejora de la función renal. En niños no hay evidencia de que los valores sean diferentes. Hay que hacer una salvedad para el caso de los recién nacidos, ellos presentan hipocalcemia porque su glándula ha estado suprimida durante el embarazo y tarda en responder. En el caso de las mujeres embarazadas, hay una disminución en el primer trimestre seguido por un aumento hasta valores normales a término del embarazo. En casos de dietas bajas en calcio la concentración de PTH está aumentada. Como criterio de exclusión puede definirse cualquier situación posible inductora de un aumento o disminución en la concentración de PTH. Debido a la enorme variabilidad inter método, una suficiente cantidad de muestra de sangre debe ser obtenida para permitir la medición con la mayor cantidad posible de kits. (Souberbielle y cols. 2017)

Por otro lado, Gardham y cols. (2010) estudiaron la **variabilidad biológica intrínseca** de las concentraciones plasmáticas de calcio, fosfato, Fosfatasa alcalina (ALP) y PTH en pacientes sometidos a hemodiálisis. En 22 pacientes estables, estos analitos se midieron dos veces por semana durante un período de 6 semanas. Los investigadores podían entonces calcular los coeficientes de variación intraindividuales y el valor de cambio de referencia, definido como el valor requerido para permitir el 95% de certeza de que se había producido un verdadero cambio de valor. Con PTH, esto fue del 72% para los pacientes sometidos a diálisis; En otras palabras, un valor de PTH de 300pg/mL y un valor subsiguiente de 500pg/mL no serían verdaderamente diferentes entre sí. Estos estudios han llevado a la idea de que 26 especímenes, idealmente, deben ser medidos en un corto período de tiempo para estimar el set point homeostático de la PTH de un paciente de diálisis. Esto claramente está muy lejos de la práctica clínica estándar actual. (Gardham y cols. 2010)

4.3. RELACIÓN (RATIO) PTH(1-84)/PTH(7-84)

Con la incorporación de los ensayos de 3era generación se introdujo también un nuevo parámetro de laboratorio, la proporción o ratio entre PTH (1-

84) y PTH (7-84). La relación entre las mediciones de los distintos ensayos constituye una herramienta adecuada para investigar el comportamiento de las formas moleculares de la PTH en diversas circunstancias; haciendo uso útil de la reactividad cruzada de dichos ensayos con los distintos fragmentos circulantes de la PTH. (D'Amour y cols. 2006)

Fisiológicamente, PTH 7-84 representa 15-50% y amino PTH menos del 10% de la PTH 1-84 circulante. (D'Amour 2003)

En individuos sanos, la relación entre la cantidad de PTH medida con ensayos de 3ª y con IE de 2ª generación no será mayor que 1. Ver Fórmula 1.

$$\text{Ratio} = \frac{\text{PTH}(1-84 \text{ amino PTH})}{(\text{PTHi-bioPTH})} = \frac{(3^{\text{a}} \text{ gen})}{(2^{\text{a}} \text{ gen} - 3^{\text{a}} \text{ gen})}$$

FÓRMULA 1: CÁLCULO DEL RATIO.

En el Carcinoma Paratiroideo los niveles absolutos de PTH tienden a ser más altos que en el PHPT benigno; un valor alrededor de 3 veces por encima del límite normal de PTH es sugestivo de Carcinoma. (Schulte y Talat. 2012)

Se ha probado que en Carcinoma Paratiroideo (Rubin y cols. 2007; Caron y cols. 2009) y en algunos casos raros de PHPT severo la amino PTH es generada en mayor cantidad (Rakel y cols. 2005); en estos pacientes la proporción es mayor a 1.

Los datos de pequeñas series de pacientes han sugerido que esta relación puede tener utilidad clínica para discriminar carcinoma paratiroideo de la mayoría de los casos de PHP benigno. Cavalier y cols. (2010) estudiaron una cohorte mayor de pacientes y llegaron a la misma conclusión: la relación puede tener utilidad clínica como marcador tumoral de Carcinoma Paratiroideo.

Los datos sobre el uso de la relación PTH (1-84)/ PTH(7-84) como predictor de la histomorfometría en pacientes adultos es conflictiva. (Coen y cols. 2002; Monier-Faugere y cols. 2001; Lehmann y cols. 2005)

A pesar de que son varios los fragmentos que componen la PTH (no 1-84), se utiliza PTH (7-84) para hacer referencia a ellos:

$$7-84 \text{ PTH} = \text{PTH no } 1-84 = \text{iPTH} - (1-84) \text{ PTH}$$

5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN INMUNOENSAYO

5.1. VALIDACIÓN

La validación del fabricante es uno de los principales avales de que el resultado de un proceso es reproducible, cumple con el uso propuesto y está normalizado. (OPS, Gabastou, 2016). La validación comprueba la aptitud de los procedimientos de examen y refleja las condiciones reales de la aplicación de los mismos. Los datos de esta validación los informa el fabricante en los instructivos de uso de los reactivos. No obstante, el laboratorio debe *verificar* que puede aplicar correctamente los métodos ya validados por el fabricante, previo a su uso en los exámenes, bajo sus condiciones propias de operación (equipo, calibradores, analistas, etc.) generando evidencias objetivas, para confirmar su aplicación correcta. (Organismo Argentino de Acreditación, 2013)

La complejidad de los procesos de laboratorio hace necesaria la validación de cada uno de ellos para garantizar el producto final. De esta manera, con la validación, se establecen parámetros como reproducibilidad, sensibilidad, especificidad, límites de detección o cuantificación, con el fin de evaluar las variaciones del proceso en estudio. Así, se conocen las características de funcionamiento del proceso y se obtienen un alto grado de confianza en los resultados (OPS, Gabastou, 2016). Westgard (2013) define a la validación como “evaluación de errores”.

5.2. VERIFICACIÓN

Antes de que un laboratorio pueda introducir un nuevo método para informar resultados de pacientes se requieren una serie de pasos, los mismos están graficados en la figura 14. Si luego de seleccionar el método, se verifica un desempeño adecuado; el procedimiento puede ser utilizado en la rutina. Luego, es necesario definir procedimientos de control para evaluación y mejora continua.

FIGURA 14: PROCESOS PARA ESTABLECER UNA PRUEBA DE RUTINA.
ADAPTADO DE WESTGARD 2013

Debe ser establecido el requerimiento de calidad que se busca alcanzar. Para poder elegirlo existe una clasificación de estas especificaciones según los criterios utilizados para definirlos. Se encuentran ordenadas según importancia y dentro de cada clasificación existen subclases. Ver tabla 3 (Bybkaer 1999) Más adelante se detallará cada una de estas especificaciones.

Categoría	Estrategia	Subclases
1	Efecto del desempeño analítico sobre una decisión clínica específica	Especificaciones de calidad en situaciones clínicas específicas
2	Efecto del desempeño analítico sobre una decisión clínica general	Especificaciones generales de calidad basados en variabilidad biológica
		Especificaciones generales de calidad basadas en opiniones médicas
3	Recomendaciones profesionales	Guías de grupos de expertos nacionales o internacionales
		Guías de expertos individuales o grupos institucionales
4	Especificaciones de calidad por regulaciones o por organizadores de EQAS	Especificaciones de calidad determinadas por regulaciones
		Especificaciones de calidad determinadas por organizadores de EQAS
5	Datos publicados sobre el estado del arte de las determinaciones	Datos publicados de PT o EQAS
		Datos de metodologías individuales publicadas

TABLA 3: ESTRATEGIAS PARA DETERMINAR LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS.

EQAS: CONTROL DE CALIDAD EXTERNO. PT: TEST DE PROFICIENCIA. ADAPTADO DE WESTGARD 2013

La *verificación* de un método está definida como los “Estudios de evaluación que se realizan para determinar si un ensayo cumple con los requerimientos de calidad del usuario (laboratorio)”. Se busca confirmar que el laboratorio, utilizando un procedimiento de medida, puede obtener un desempeño semejante al declarado por el fabricante en el inserto del ensayo. (Migliarino 2001).

Para proceder a la verificación de un ensayo, el instrumento debe encontrarse calificado y debemos saber qué requerimientos de calidad debemos satisfacer. Estos estudios implican: 1-Evaluación de errores analíticos (aleatorio y sistemático) mediante el empleo de herramientas estadísticas. 2-

Toma de decisión (la magnitud del error no debe invalidar la utilidad clínica del resultado) (Migliarino 2001).

Luego de establecer el Requerimiento de calidad, se debe seleccionar los experimentos apropiados para conocer los diferentes tipos de error que están contenidos en el método (tabla 4).

Tipo de Error	Experimento de Evaluación	
	Analítico	
	Preliminares	Finales
Errores al azar	Replicación intra corrida	Replicación inter corrida
Errores Sistemáticos constantes	Interferencia	Comparación De Métodos
Errores Sistemáticos proporcionales	Recuperación	

TABLA 4: EXPERIMENTOS PARA ESTIMAR LOS ERRORES DEL MÉTODO. ADAPTADO DE WESTGARD 2013.

Desde el Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) se desarrollaron una serie de guías, entre ellas, la EP-15 estándar que contiene diferentes protocolos para verificar las características analíticas de los métodos, y que puede ser aplicado a cualquier laboratorio, independientemente de sus recursos, desde el laboratorio más sofisticado hasta el laboratorio más pequeño. Esta guía puede ser empleada como base para verificar un nuevo método que va a ser implementado en el trabajo del laboratorio, pero también puede servir de base para verificar el desempeño de los métodos en uso, o después de alguna acción correctiva a un sistema de medición inestable y así verificar que el método ha retornado a sus características analíticas de calidad. La guía EP15 describe tres protocolos específicos: uno para la verificación de la precisión; otro para verificar la veracidad, también conocida como “bias o sesgo”, usando muestras de pacientes en un experimento de comparación de métodos; y el último, también para verificar la veracidad (“bias o sesgo”), usando materiales de referencia con valores asignados. La guía EP6 sobre

Linealidad y la guía EP9 A2 para la comparación de métodos con muestras de pacientes.

5.2.1. Verificación de la precisión. CLSI EP15-A2.

Para estimar la **Imprecisión o Error Aleatorio** se debe hacer un experimento de replicación del método a analizar.

Los métodos de medida casi siempre están sujetos a variaciones; repetir la medición normalmente revelará resultados ligeramente diferentes, a veces un poco superiores o a veces ligeramente inferiores. La determinación de la magnitud del error aleatorio es usualmente uno de los primeros pasos en un estudio de verificación de un método.

Algunos de los factores que pueden generar este error aleatorio son: el pipeteo de las muestras, las condiciones de la reacción que dependen del tiempo de reacción, la homogenización, la temperatura e incluso la propia medida. En los sistemas no automatizados, la variación en el operador puede ser una contribución grande a la variación observada de una prueba. Con los sistemas automatizados, la falta de uniformidad y la inestabilidad del instrumento y condiciones de la reacción pueden causar variaciones pequeñas que pueden presentarse como un pequeño incremento o disminución en los resultados de las pruebas. Como no se puede predecir el momento que afectará el error aleatorio, se debe estimar para conocer cuán grande podría ser en una medición (Westgard 2013).

En el caso de los inmunoensayos, la imprecisión es alta en los extremos del rango reportable y puede llegar a 10-15% sobre todo a bajas concentraciones mientras que en la parte más precisa del rango puede alcanzar un 5% o menos. (Westgard. QP 12 Inmunoassays Applications. <https://www.westgard.com/lesson60.htm#therest>)

Deberán ser analizados dos niveles de concentración del material de control, cada uno por triplicado durante 5 días. Con los resultados obtenidos se calcula la desviación estándar dentro de la corrida, la varianza entre corridas, y

finalmente, mediante la combinación de éstas se estima la desviación estándar dentro del laboratorio. Es necesario, antes de comenzar con el procedimiento, tener en cuenta la familiarización con el método a verificar, los materiales de control a emplear, que deben tener valores cercanos a los niveles de decisión médica y a los declarados por el fabricante, y la calibración del sistema de medición de acuerdo a lo estipulado por el fabricante. (CLSI EP-15-A2. 2006). Ver Fórmulas 2.

$$s_r = \sqrt{\frac{\sum_{d=1}^D \sum_{i=1}^n (x_{di} - \bar{x}_d)^2}{D(n-1)}}$$

Desviación Estándar dentro de la corrida

$$s_b^2 = \frac{\sum_{d=1}^D (\bar{x}_d - \bar{\bar{x}})^2}{D-1}$$

Varianza entre corridas

$$s_l = \sqrt{\frac{n-1}{n} * s_r^2 + s_b^2}$$

Desviación Estándar dentro del laboratorio

FÓRMULA 2: ECUACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA PRECISIÓN .

Σ Indica que los términos a la derecha de Σ se suman, D = número total de días (cinco), n = número total de replicas por día (tres), X_{di} = resultado de la réplica i por día d, y \bar{x}_d = promedio de todos los resultados por día d., $\bar{\bar{x}}$ = Promedio de todos los resultados.

La guía EP15 recomienda que sea calculado un Valor de Verificación (VV) para proveer un límite superior para la precisión establecida por el fabricante (Fórmula 3).

$$\text{Valor de verificación} = S_{\text{establecida}} * C^{1/2} / T^{1/2}$$

FÓRMULA 3: ECUACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE VERIFICACIÓN.

C - Es determinado a partir de una tabla de puntos de porcentaje seleccionados de una distribución chi-cuadrada con 5% de falsos rechazos. $S_{\text{establecida}}$ - Corresponde a la desviación estándar declarada por el fabricante.

Este valor depende del número de replicados (n), el número de días (D), la varianza dentro de la corrida (s_r^2) y la varianza entre las corridas (s_b^2), así como el parámetro “T” que permite estimar los grados de libertad efectivos, que son empleados para estimar “C” a partir de tablas estadísticas según la distribución de chi cuadrado.

El valor de verificación es empleado como valor de comparación con la desviación estándar del laboratorio o la desviación estándar total del laboratorio, lo que permite determinar si el método tiene las características analíticas que declara el fabricante de los reactivos o sistema de medición. Una desviación estándar del laboratorio menor al valor de verificación indica que el sistema de medición verifica para precisión. (CLSI EP-15A2. 2006)

5.2.2. Verificación de la veracidad con materiales de referencia. CLSI EP15-A2.

El Sesgo, Inexactitud o Error Sistemático del método se observa por la diferencia entre el verdadero valor de la prueba y la media que se observaría si la muestra se midiera en varias ocasiones (Westgard JO. QP-5: defining quality requirements <https://www.westgard.com/lesson53.htm#therest>).

La guía EP 15 A2 de la CLSI permite completar los estudios de veracidad de un sistema de medición. Como requisito fundamental se requiere de la utilización de materiales de referencia. Con base en la forma en que los valores son asignados al material de referencia, la selección de estos materiales debe ser en primer lugar los materiales de referencia certificados,

que están disponibles en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST por sus siglas en inglés); siguen los materiales de referencia con valores asignados por programas de comparación de pruebas; materiales producidos por los fabricantes de reactivos con valores asignados; materiales de programas de evaluación externa de la calidad; materiales de tercera opinión con valores asignados por análisis en diferentes laboratorios; y, si no se dispone de ninguno de éstos, es posible desarrollar un protocolo de verificación de la veracidad con estándares con concentraciones conocidas preparados por el propio laboratorio. Desde el punto de vista de la trazabilidad, los materiales de elección son los de referencia certificados.

Para el caso particular de la mayoría de las hormonas, la metodología de referencia no es tan accesible para un laboratorio de rutina. Por lo tanto, generalmente el error sistemático se evalúa por comparación con los métodos a través de programas mensuales como encuestas “entre pares” (*peer-group*) o las encuestas de control de calidad externo, como es el caso del control utilizado en este trabajo y que se describirá en la Sección Materiales y Métodos. (Westgard. QP 12 Inmunoassays Applications. <https://www.westgard.com/lesson60.htm#therest>).

El protocolo propuesto en la guía EP15 requiere para su ejecución, que sean seleccionados al menos dos materiales, con concentraciones a niveles de decisión altos y bajos en el intervalo reportable del método, y los materiales deben ser preparados de acuerdo a las direcciones del fabricante. Para este protocolo se requiere analizar tres replicados por día, durante cinco días hasta completar 15 determinaciones de cada nivel del material de referencia. Se calcula el intervalo de confianza, y si el valor asignado al material de referencia cae dentro de este intervalo de confianza podemos llegar a la conclusión de que el método verifica para veracidad. Se utilizan los datos obtenidos del experimento de Precisión de la misma guía.

Los datos obtenidos en los protocolos de evaluación deben ser comparados con los requerimientos de calidad previamente establecidos para juzgar la aceptabilidad del método.

Para el caso de la PTH <http://www.datainnovations.com/allowable-total-error-table> informa el siguiente Eta (Requerimiento de calidad) (ver tabla 5)

PTH				
Analyte	Fluid	Method	Limit	Source
PTH		Centaur	3 SD	CAP
PTH			2.5 pmol/L, 25%	RCPA

TABLA 5: ETA PARA EL ANALITO PTH. FUENTE: [HTTP://WWW.DATAINNOVATIONS.COM/ALLOWABLE-TOTAL-ERROR-TABLE](http://www.datainnovations.com/allowable-total-error-table). CAP: COLLEGE OF AMERICAN PATHOLOGISTS. RCPA: THE ROYAL COLLEGE OF PATHOLOGISTS OF AUSTRALASIA AND THE AUSTRALASIAN CLINICAL BIOCHEMIST ASSOCIATION QUALITY ASSURANCE PROGRAM. 2,5PMOL/L= 23,6 PG/ML.

El desempeño de un método es considerado aceptable cuando la magnitud de los errores obtenidos (en los estudios de verificación) es menor a los errores máximos tolerables establecidos como parámetros de desempeño. Para decidir la aceptabilidad de un método debemos integrar los datos obtenidos en los estudios de verificación junto con los requerimientos de calidad establecidos a los distintos niveles de decisión médica (Migliarino, 2001).

Retomando la tabla 3; a continuación, se explicarán las clasificaciones para establecer el Requerimiento de Calidad.

Requerimientos médicos: La información práctica de los requerimientos médicos puede ser provista en forma de cambios médicamente importantes, cambios significativos clínicamente, o límites de decisión clínica, los cuales son términos comúnmente utilizados para este tipo de requerimientos de calidad. Skendzel y cols. (1985) han publicado un resumen de las opiniones médicas acerca de un cambio significativo en los resultados de la prueba. Esto es muchas veces criticado por los valores tan grandes de CV% médicamente útiles, los cuales fueron obtenidos sin tener en cuenta el valor de variabilidad biológica intra-individual. Una de las principales ventajas de este tipo de requerimiento de calidad es que la información está disponible directamente de los “clientes”, a través de su descripción de cómo usar e interpretar una prueba de laboratorio, a través de guías clínicas que detallan la utilización e interpretación de pruebas, o por medio de auditorías de la práctica

clínica (Westgard JO. QP-5: defining quality requirements <https://www.westgard.com/lesson53.htm#therest>).

La **Variabilidad Biológica** es la fluctuación natural de los componentes de los fluidos corporales que oscilan alrededor de un punto homeostático. Está formada por dos componentes, uno es el coeficiente de variación intraindividual (CV_w) y el otro es el coeficiente de variación interindividual (CV_g). Los componentes de la variación biológica han sido utilizados para obtener las especificaciones de calidad analítica para la imprecisión (I), el sesgo (B) y error total (TE) de los procedimientos de laboratorios clínicos, éstos expresados en porcentajes, fueron calculadas de acuerdo con las siguientes fórmulas (4):

$$I < 0.5 CV_w$$

$$B < 0.25 (CV_w^2 + CV_g^2)^{1/2}$$

$$TE < k \cdot 0.5 CV_w + 0.25(CV_w^2 + CV_g^2)^{1/2} \text{ donde } k= 1.65 \text{ y } a=0.05$$

FÓRMULA 4: ECUACIONES PARA LA VARIABILIDAD BIOLÓGICA.

La variabilidad biológica es una buena base para obtener las especificaciones de calidad analítica que satisfagan las necesidades médicas generales (Ricos y cols. 1999, 2015).

Requerimientos Regulatorios. Originalmente fueron asignados en forma teórica. Pueden ser un buen punto de partida. Cuando están disponibles CLIA 88 (*Clinical Laboratory Improvement Amendments*) u otros valores obtenidos a partir de *Test de Proficiencia (TP)*, representan los límites superiores para el error total aceptable. El *Test de Proficiencia* (resultados por grupo) se basa en la especificación: Valor Diana +/- 3 veces el desvío estándar (SD) o CV%, son muy accesibles. El SD representa el desempeño actual del proceso. Los valores seleccionados deben representar el desempeño verdadero del proceso a largo plazo.

Especificaciones del Fabricante. Se calcula el error total aceptable a partir de las especificaciones del fabricante de veracidad y precisión. Se utiliza únicamente cuando no se pueden obtener valores por ninguna de las variantes anteriores.

La herramienta *Six Sigma* es de suma utilidad en la evaluación del desempeño del proceso. Six Sigma se define como el número de defectos por millón de productos o de oportunidades. La meta de Six Sigma es establecer el rendimiento para lograr un muy reducido número de Defectos Por Millón (DPM), menos de 1 DPM, que se logra cuando 6 sigmas del proceso se ajustan a la variación dentro de la tolerancia de las especificaciones o requisitos de calidad para el producto. Esto es mejor que el 99% de rendimiento, 99.9997% es la perfección. No todos los procesos pueden mejorar a este ideal, pero cuanto más cerca se llega a Six Sigma, menores serán los defectos y más bajo el costo de producción. Esto conlleva a un mejor proceso mediante una mayor eficiencia, el ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo, y una mejor satisfacción del paciente/cliente (Westgard 2016). El desempeño de todos los procesos puede ser caracterizado en la “escala sigma”. Los valores suelen oscilar entre 2 a 6, donde el objetivo de calidad a nivel mundial es 6. Si sigma es inferior a 3, el proceso es tan pobre que no se debe utilizar. Un proceso con un bajo sigma métrico costará mucho tiempo y esfuerzo mantenerlo. El cálculo de Six Sigma es muy sencillo. Es necesario conocer la imprecisión, el sesgo y establecer un requerimiento de calidad y luego calcular Sigma a través de la fórmula 4. (Coskun y cols. 2010)

$$\text{Sigma} = (ET_a - \text{Sesgo}) / CV\%$$

FÓRMULA 5: CÁLCULO DE SIX SIXMA.

5.2.3. Verificación de la linealidad. CLSI EP6.

Es importante evaluar la utilidad del Rango Reportable de los métodos utilizados en el laboratorio, es decir, el resultado más bajo y más alto que son confiables y pueden ser informados. Por lo general, se supone que los métodos analíticos producen una respuesta lineal y que los resultados de las pruebas entre los límites superior e inferior son reportables. CLIA recomienda que los laboratorios verifiquen el rango reportable de todas las pruebas de moderada y alta complejidad, CLIA no pretende estrictamente que el método tenga una respuesta lineal, pero los laboratorios comúnmente usan una “linealidad” tipo

experimental al chequear el rango reportable de la prueba. En este experimento, se analizaron dos muestras diferentes. Los niveles recomendados para hacer el experimento de linealidad según el *National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS)* son un mínimo de 4 y preferentemente 5 diferentes concentraciones. Los resultados obtenidos son graficados sobre un eje-y frente a los valores conocidos o esperados sobre el eje-x. El rango reportable se evalúa mediante el trazado de la mejor línea recta a través de los datos graficados lineales. Esta línea se puede extraer haciendo un ajuste visual, o a través de una computadora usando el mejor ajuste estadístico por regresión lineal (Westgard 2013; CLSI/NCCLS EP6)

5.2.4. Comparación de métodos. CLSI EP9-A2 ALTERNATIVO.

El experimento de comparación de métodos es apropiado para estimar la inexactitud o error sistemático del método en estudio. Tanto el diseño del experimento como los cálculos estadísticos son críticos para estimarlo. Permite obtener el valor del error sistemático constante y proporcional. Se deben procesar muestras de pacientes por el método en estudio (método nuevo) y por el método en uso o de referencia y luego estimar el error sistemático. Las diferencias en las concentraciones críticas de decisión médica son los errores de mayor interés.

Este protocolo permite verificar la veracidad de los sistemas de medición mediante la comparación de los resultados de la concentración o actividad del mesurando en muestras de pacientes con método a verificar y el método previamente en uso. Lógicamente, si se encuentran diferencias entre estos dos métodos, éstas serán atribuidas al segundo método, ya que se supone que el método que se pretende usar tiene mejores características analíticas.

El protocolo propuesto por la guía requiere ensayar 40 muestras con concentraciones del mesurando que cubran el intervalo reportable del método. En este trabajo se utilizaron 25 muestras, es por eso que se trata del EP9 A2 Alternativo; sustentado en lo que plantea Westgard (2013), donde explica que el *número* real de especímenes examinados es menos importante que la

calidad de esos especímenes. Veinte especímenes cuidadosamente seleccionados en base a sus concentraciones probablemente proveerán mejor información que cien especímenes recibidos aleatoriamente en el laboratorio. Así, la calidad del experimento y las estimaciones de los errores sistemáticos dependerán más de elegir un amplio rango de resultados de examen (calidad de los especímenes) que de trabajar con un gran número de resultados.

Las muestras deben ser ensayadas bajo las condiciones de rutina del laboratorio y medidas con los dos sistemas de medición, de preferencia de manera simultánea (4 h de diferencia máximo). (Westgard 2013 Capítulo: Validación de Métodos: El Experimento de Comparación de Métodos)

El gráfico de *Bland & Altman* es un método estadístico que compara dos técnicas de medición, permitiendo evaluar la concordancia entre ambas. En éste se grafican las diferencias (o alternativamente las proporciones) entre las dos técnicas contra el promedio de ambas. Son trazadas líneas horizontales que representan las diferencias, y los límites acordados, los cuales son definidos como la diferencia de medias ± 1.96 veces el desvío estándar de las diferencias. El gráfico de Bland & Altman es útil para revelar una posible relación entre las diferencias y la media, para visualizar cualquier sesgo y para identificar *outliers*. Si existe sesgo, se puede ajustar el nuevo método al restar la media de las diferencias (Bland y Altman 1986). De no encontrarse diferencias entre los métodos, el comportamiento de los valores graficados se presentaría sobre la línea con valor cero (el resultado de un método es igual al que da el otro método); sin embargo, si existen diferencias, el comportamiento de los valores se desplazará hacia un lado de la línea con valor cero e indicará la presencia de error sistemático entre los métodos.

En la *Regresión Lineal Ordinaria* (RLO), la regresión más comúnmente utilizada para calcular la comparación de métodos, se asume que los valores a comparar de los métodos no tienen error aleatorio y que el error aleatorio de la prueba es constante en todo el rango de datos. Sin embargo, estos supuestos nunca son estrictamente justificados, los resultados de la RLO son de aceptable exactitud y precisión cuando el error aleatorio de los métodos comparados es comparativamente pequeño con el rango de datos.

Cuando la RLO no se puede utilizar por la violación de su hipótesis, se puede utilizar la regresión de *Passing Bablok*. En el campo de la regresión no paramétrica, Passing & Bablok desarrollaron un método basado en el principio de los rangos u ordenamientos, que también toma en cuenta los errores aleatorios de ambos métodos, en este caso de forma parcial. La pendiente de la línea de regresión es calculada como la mediana de todas las posibles pendientes. El método que los autores utilizan para estimar estos parámetros se deriva de la regresión no paramétrica de Theil. Este principio de estimación es un procedimiento robusto a los valores extremos o aberrantes. Los métodos son comparables cuando el coeficiente de correlación (r) es mayor a 0.95, y cuando en los intervalos de confianza de 95%, la pendiente contiene al 1 y la ordenada al origen contiene el 0. (Bilić-Zulle. 2011).

6. PARTE EXPERIMENTAL

6.1. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1.1. *Evaluación de desempeño: Precisión, Veracidad y Linealidad.*

Método a evaluar: PTH1-84 de Laboratorios Roche® en equipo COBAS e411 (Roche Diagnostics, Germany). Inmunoensayo electroquimioluminiscente (ECLIA) tipo sándwich automatizado. El primer Ac es monoclonal biotinilado que reconoce la región N-terminal en los AA 1–5, y el segundo Ac también monoclonal está marcado con el complejo rutenio y reacciona con la región C-terminal con los AA 54–59. Se declara calibrado frente al estándar internacional 95/646 de la OMS. Se adjunta inserto del fabricante en la sección ANEXOS.

- Precisión y Veracidad: se siguieron los procedimientos descritos de la guía EP15 A2 de la CLSI (2006). Se utilizaron controles *Liquichek™ Specialty Immunoassay Control* de laboratorios Bio Rad; se presenta líquido y es a base de suero humano. Este control aparece en el Programa Interlaboratorio Unity™ (www.bio-rad.com/en.../liquichek-specialty-immunoassay-control). A continuación, se exponen las medias consenso para cada uno de ellos:

$$C1 = 27.75 \text{ pg/mL}$$

$$C2 = 503 \text{ pg/mL}$$

Los controles 1 y 2 se procesaron por triplicado en la misma corrida durante 5 días consecutivos ($n = 15$ para cada control). Se calculó S_r (desvío estándar en condiciones de repetibilidad) y S_i (desvío estándar en condiciones de precisión intermedia) para cada nivel de control. Estos datos también fueron utilizados para la evaluación de la veracidad.

Se utilizó el software Microsoft Excel® como herramienta estadística, con planillas generadas por GMigliarino Consultores.

Requerimiento de calidad seleccionado: RCPA (ETa= 25%).

- **Linealidad:** se utilizó la guía EP6 de la CLSI (2003). Se eligieron dos muestras de plasma con EDTA de valor conocido conservadas a -4°C separadas del paquete globular. Se prepararon soluciones crecientes de PTH (ver tablas 6 y 7). Se utilizaron micropipetas automáticas graduables calibradas para dispensar los volúmenes adecuados. Para efectuar las diluciones se usó diluyente universal provisto por el fabricante. Cada punto se analizó por duplicado. Para el análisis estadístico se utilizó el programa LinChecker.

	Muestra 1	Diluyente universal	Factor de Dilución (f)
Solución A (5%)	5%	95%	0.05
Solución B (25%)	25%	75%	0.25
Solución C (50%)	50%	50%	0.50
Solución D (75%)	75%	25%	0.75
Solución E (100%)	100%	0%	1.00

TABLA 6: DILUCIONES MUESTRA 1.

	Muestra 2	Diluyente universal	Factor de Dilución (f)
Solución F (5%)	5%	95%	0.05
Solución G (25%)	25%	75%	0.25
Solución H (50%)	50%	50%	0.50
Solución I (75%)	75%	25%	0.75
Solución J (100%)	100%	0%	1.00

TABLA 7: DILUCIONES MUESTRA 2.

El rango de medición reportado por el fabricante para la PTH 1-84 es de 5.50-2300 pg/mL.

6.1.2. Comparación metodológica.

Se realizó la comparación metodológica entre los métodos PTH (1-84) COBAS con el método PTH intacta COBAS:

Método de comparación (método en uso): Elecsys PTH intacta, (Roche Diagnostics, Germany) es un inmunoensayo electroquimioluminiscente (ECLIA) automatizado tipo sandwich. El primer Ac es monoclonal biotinilado que reconoce la región N-terminal en los AA 26-32, que inmoviliza las formas circulantes de PTH que contienen esa secuencia de aminoácidos (PTH 1-84, PTH no 1-84 y amino-PTH). El segundo Ac también monoclonal está marcado con el complejo rutenio y reacciona con la región C-terminal con los AA 37-42 y la cuantifica. Esta estandarizado frente a una prueba comercial de PTH (RIA). El rango de referencia indicado por la casa comercial es de 15-65 pg/mL. Es el único método de segunda generación que cuantifica la amino-PTH, junto con la PTH intacta 1-84 y la PTH no-1-84. Se adjunta inserto del fabricante en la sección ANEXOS.

Los métodos se compararon mediante la guía EP9 A2 acotada de la CLSI (2002). Se utilizaron 25 muestras de plasma con EDTA de niños que asisten al Hospital Ricardo Gutiérrez, a los cuales se les solicitó por orden médica el dosaje de PTH. No fue necesaria una toma de muestra adicional a ningún paciente para la realización de este estudio. Esto fue realizado con el aval del CEDIE. Diecisiete muestras correspondieron a pacientes pediátricos que se atienden en el Servicio de Nefrología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, a los cuales se les practica frecuentemente diálisis peritoneal. Las muestras restantes correspondieron a pacientes con diagnóstico de osteopenia, bajo peso, nódulo tiroideo autónomo, genu valgo, déficit de Vitamina D, mielomeningocele, hepatitis autoinmune.

Las muestras de plasma fueron separadas del paquete globular el mismo día de la extracción. A continuación se detallan los criterios de inclusión y exclusión de muestras para el estudio:

- Criterios de inclusión: muestras extraídas en un período menor a 1 mes, conservadas a -20°C.
- Criterio de exclusión: muestras de plasma que presentan hemólisis y/o lipemia.

Las determinaciones fueron realizadas en forma simultánea por ambos métodos y por el mismo operador (ver también tabla 8):

	iPTH	PTH (1-84)
	REF: 11972103 122	REF: 05608546 190
Principio del método	ECLIA	ECLIA
Rango de medida pg/mL	1,2-5000	5.5-2300
CV% intra ensayo	1.5-4.1	1.6-7.4
CV% inter ensayo	2.6-6.5	3.1-9.4
Ac utilizado (aa a los que está dirigido)	Monoclonal. Ratón (26-32)	Monoclonal. Ratón. (54-59)
	Monoclonal. Ratón. (37-42)	Monoclonal. Ratón. (1-5)
Rango normal	15-65	15-57

TABLA 8: PARÁMETROS ANALÍTICOS DE LOS INMUNOENSAYOS UTILIZADOS, AMBOS DE LABORATORIO ROCHE®.

6.2. RESULTADOS

6.2.1. Estudio del desempeño analítico del método Elecsys PTH 1-84 de 3º generación. (ECLIA)

6.2.1.1. Error aleatorio o Imprecisión, Sesgo, Error total y Sigma

Los datos se presentan en las tablas 9 y 10 correspondientes al C1, y las tablas 11 y 12 para los resultados del C2.

	Corrida 1	Corrida 2	Corrida 3	Corrida 4	Corrida 5
Fecha	17/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	23/05/2013
Operador	Paula	Paula	Paula	Paula	Paula
Resultado 1(X1)	28.52	28.28	30.70	27.82	28.35
Resultado 2(X2)	29.63	28.80	30.79	25.57	29.07
Resultado 3(X3)	28.10	29.09	29.73	28.20	28.73
$X_i = X1+X2+X3$	86	86	91	82	86
Promedio (XD)	28.75	28.72	30.41	27.20	28.72
X1-XD	-0.23	-0.44	0.29	0.62	-0.37
$(X1-XD)^2 (A1)$	0.0529	0.1936	0.0841	0.3844	0.1369
X2-XD	0.88	0.08	0.38	-1.63	0.35
$(X2-XD)^2 (A2)$	0.7744	0.0064	0.1444	2.6569	0.1225
X3-XD	-0.65	0.37	-0.68	1.00	0.01
$(X3-XD)^2 (A3)$	0.4225	0.1369	0.4624	1.0000	0.0001
$A1+A2+A3$	1.2498	0.3369	0.6909	4.0413	0.2595
Sd^2 corrida	0.6249	0.1685	0.3455	2.0207	0.1298
$XD-X_{total}$	-0.01	-0.04	1.65	-1.56	-0.04
$(XD-X_{total})^2$	0.0001	0.00160	2.7225	2.4336	0.0016

TABLA 9: CORRIDAS CONTROL 1. BAJA CONCENTRACIÓN: $C_1 = 27.75$ PG/ML.

v	10		
C (tabla, SD_r)	20.48		
T	7.00		
X_{total}	28.76		
SD^2 corrida, Prom.	0.65788	SD_r (fabricante)	0.888
SD_r (obtenido)	0.811	Repetitibilidad	
S_b^2	1.28985	Ensayo Aceptado	
n	3		
Días	5		
C (tabla, SD_i)	16.01	SD_i (fabricante)	1.304
SD_i (obtenido)	1.315	Desvío Estándar Intralaboratorio	
V.V. SD_r	1.271	Aplicar Verificación	
V.V. SD_i	1.990		
Verificación SD_r			
No se necesita verificación			
Verificación SD_i			
Verificación Aceptada			

TABLA 10: RESULTADOS PRECISIÓN C_1 .

SDR: DESVIACIÓN ESTÁNDAR EN CONDICIONES DE REPETIBILIDAD. SDI: DESVIACIÓN ESTÁNDAR EN CONDICIONES INTRALABORATORIO.

INTERPRETACIÓN

$SDr_{\text{obtenido}} \leq SDr_{\text{fabricante}}$ Verificación de repetibilidad aceptada

$SDr_{\text{obtenido}} = 0.811$ $SDr_{\text{fabricante}} = 0.888$

0.811 < 0.888 Repetibilidad aceptada

$SDi_{\text{obtenido}} \leq SDi_{\text{fabricante}}$ Precisión intermedia verificada

$SDi_{\text{obtenido}} > SDi_{\text{fabricante}}$ Precisión intermedia: aplicar verificación

$SDi_{\text{obtenido}} = 1.315$ $SDi_{\text{fabricante}} = 1.304$

1.315 > 1.304 Aplicar verificación

$SDi_{\text{obtenido}} \leq V.V. SDi_{\text{fabricante}}$ Verificación de precisión intermedia aceptada

$SDi_{\text{obtenido}} = 1.315$ $V.V. SDi_{\text{fabricante}} = 1.990$

1.315 < 1.990 Precisión intermedia aceptada

Los resultados presentan desviaciones estándar en condiciones de repetibilidad y precisión intermedia menores que los valores de verificación definidos por el fabricante, el método puede considerarse como verificado a la concentración C1.

	Corrida 1	Corrida 2	Corrida 3	Corrida 4	Corrida 5
Fecha	17/05/2013	20/05/2013	21/05/2013	22/05/2013	23/05/2013
Operador	Paula	Paula	Paula	Paula	Paula
Resultado 1(X1)	478.600	475.700	478.600	459.500	470.800
Resultado 2(X2)	482.100	482.100	501.000	450.300	475.800
Resultado 3(X3)	491.900	494.200	497.700	473.400	477.400
$\sum Xi = X1+X2+X3$	1453	1452	1477	1383	1424
Promedio (XD)	484.20	484.00	492.43	461.07	474.67
X1-XD	-5.60	-8.30	-13.83	-1.57	-3.87
$(X1-XD)^2$ (A1)	31.3600	68.8900	191.2689	2.4649	14.9769
X2-XD	-2.10	-1.90	8.57	-10.77	1.13
$(X2-XD)^2$ (A2)	4.4100	3.6100	73.4449	115.9929	1.2769
X3-XD	7.70	10.20	5.27	12.33	2.73
$(X3-XD)^2$ (A3)	59.2900	104.0400	27.7729	152.0289	7.4529
A1+A2+A3	95.0600	176.5400	292.4867	270.4867	23.7067
Sd^2 corrida	47.5300	88.2700	146.2434	135.2434	11.8534
$\sum XD-X_{\text{total}}$	4.93	4.73	13.16	-18.20	-4.60
$(\sum XD-X_{\text{total}})^2$	24.3049	22.3729	173.1856	331.2400	21.1600

Tabla 11: Corridas control 2. Alta concentración: C2= 503 pg/mL.

v	10		
C (tabla, SD _r)	20.48		
T	7.00		
X _{total}	479.27		
SD ² corrida, Prom.	85.82804	SD _r (fabricante)	8.048
SD _r (obtenido)	9.264	Repetitibilidad	
S _b ²	143.06585	Aplicar Verificación	
n	3		
Días	5		
C (tabla, SD _i)	16.01	SD _i (fabricante)	20.623
SD _i (obtenido)	14.152	Desvío Estándar Intralaboratorio	
V.V. SDr	11.517	Ensayo Aceptado	
V.V. SDi	30.400		
Verificación SD _r			
Verificación Aceptada			
Verificación SD _i			
No se necesita verificación			

TABLA 12: RESULTADOS PRECISIÓN C2.

SDr: DESVIACIÓN ESTÁNDAR EN CONDICIONES DE REPETIBILIDAD. SDi: DESVIACIÓN ESTÁNDAR EN CONDICIONES INTRALABORATORIO.

INTERPRETACIÓN:

$SDr_{obtenido} \leq SDr_{fabricante}$ Verificación de repetitibilidad aceptada

$SDr_{obtenido} > SDr_{fabricante}$ Debe aplicarse una verificación adicional

$SDr_{obtenido} = 9.264$ $SDr_{fabricante} = 8.048$

9.264 > 8.048 Aplicar verificación

$SDr_{obtenido} \leq V.V. SDr_{fabricante}$ Verificación repetitibilidad aceptada

$SDr_{obtenido} = 9.264$ $V.V. SDr_{fabricante} = 11.517$

9.264 < 11.517 Repetibilidad aceptada

$SDi_{\text{obtenido}} \leq SDi_{\text{fabricante}}$ Precisión intermedia verificada

$SDi_{\text{obtenido}} = 14.152$ $SDi_{\text{fabricante}} = 20.623$

14.152 < 20.623 Precisión intermedia aceptada

Los resultados presentan desviaciones estándar en condiciones de repetibilidad y precisión intermedia menores que los valores de verificación definidos por el fabricante, el método puede considerarse como verificado a la concentración C2.

S_x^2	1.575340952			Concentración Evaluada	27.75 pg/ml
S_x	1.255 pg/ml			Valor Obtenido	28.76 pg/ml
Intervalo de verificación				Bias (c)	1.01 pg/ml
				Bias %	3.6 %
Grados de libertad	14				
t	2.624	(14 grados de libertad y alfa 1%)			

Valor Evaluado		
27.75		
S_a	2.1	
Valor Inferior	22.34	
Valor Superior	35.18	
Conclusión	Verificación Aceptada	

Tabla 13: Resultados Veracidad C1.

S_x^2 : Varianza obtenida a partir de las 15 repeticiones. S_x : Desvio Estandar de las 15 repeticiones.

S_x^2	183.9849524			Concentración Evaluada	503 pg/ml
S_x	13.564 pg/ml			Valor Obtenido	479.27 pg/ml
Intervalo de verificación				Bias (c)	-23.73 pg/ml
				Bias %	4.7 %
Grados de libertad	14				
t	2.624	(14 grados de libertad y alfa 1%)			

Valor Evaluado		
503		
S_a	2.1	
Valor Inferior	443.26	
Valor Superior	515.29	
Conclusión	Verificación Aceptada	

Tabla 14: Resultados Veracidad c2.

S_x^2 : varianza obtenida a partir de las 15 repeticiones. S_x : desvio estandar de las 15 repeticiones.

Para ambas concentraciones se verifica que la estimación del valor verdadero del material empleado está incluida dentro del intervalo de verificación de la media obtenida a partir de los datos propios. (Ver tablas 13 y 14)

A continuación, en la tabla 15, se presenta el resumen de los resultados obtenidos para los experimentos de Precisión y Veracidad.

		C1	C2
Media consenso (pg/mL)		27.75	503
SDr	Fabricante	0.888	8.048
	Obtenida	0.811	9.264
Valor Verificación SDr		1.271	11.517
SDi	Fabricante	1.304	20.623
	Obtenida	1.315	14.152
Valor Verificación SDi		1.990	30.400
Media obtenida (pg/mL)		28.80	479.30
Sesgo%		3.6	4.7
ET%		13.1	10.3
Sigma (aceptable > 4)		4.5	7.2

TABLA 15: RESUMEN DE RESULTADOS PRECISIÓN Y VERACIDAD.
ET%: ERROR TOTAL PORCENTUAL.

DESEMPEÑO:

$$ET\% = \text{Sesgo}\% + 2 \cdot CV$$

$$ET\% < \text{Eta}\% \rightarrow 13.1 < 25 ; 10.3 < 25$$

El Error Total obtenido para ambas concentraciones evaluadas no supera el requerimiento de calidad de RCPA (Eta= 25%).

$$\text{Sigma} = (\text{Eta} - \text{Sesgo}) / CV$$

Sigma= 4.5 → Bueno, con un esquema de reglas múltiples se asegura la utilidad clínica de los resultados.

$$\text{Sigma} = 7.2 \rightarrow \text{Excelente.}$$

El *nivel de decisión médica limitante* es el nivel de menor Sigma; por lo tanto, el Sigma del procedimiento de medida está determinado por el nivel limitante. En este caso el **Sigma será de 4.5**. Determinando que para el uso del método se requiere seguir un esquema de reglas múltiples.

6.2.1.2. Evaluación de la linealidad.

El rango total evaluado fue de 23 – 1600 pg/mL. Para su mejor análisis se dividió en dos segmentos: PTH 1-84 a baja concentración (23-256 pg/mL) y PTH 1-84 a alta concentración (97-1600 pg/mL)

En las tablas 16 y 17 se muestran los valores de los replicados de PTH y PTH teórica. En los gráficos 2 y 3 se ilustran las regresiones correspondientes a los datos de dichas tablas. El análisis de los datos se realizó con el programa LinChecker.

Muestra C1	Factor de dilución	Replicado 1 pg/mL	Replicado 2 pg/mL	PTH Teórica pg/mL
A	0.05	22.22	22.68	22.45
B	0.25	80.51	76.88	80.74
C	0.50	146.80	144.40	139.03
D	0.75	203.20	199.70	197.31
E	1.00	257.30	253.90	255.60

TABLA 16: DATOS LINEALIDAD A BAJA CONCENTRACIÓN.

Muestra C2	Factor de dilución	Replicado 1 pg/mL	Replicado 2 pg/mL	PTH Teórica pg/mL
F	0.05	96.81	97.17	96.99
G	0.25	391.30	404.30	468.12
H	0.50	785.70	753.40	839.24
I	0.75	1168.00	1169.00	1210.37
J	1.00	1645.00	1518.00	1581.50

TABLA 17: DATOS LINEALIDAD A ALTA CONCENTRACIÓN.

GRÁFICO 1: RESULTADOS LINEALIDAD EN RANGO BAJO EVALUADO (23 – 256 PG/ML).

El procedimiento **es estadística y clínicamente lineal** en el rango bajo evaluado (23 – 256pg/mL).

GRÁFICO 2: RESULTADOS LINEALIDAD A RANGO ALTO EVALUADO (97 – 1600 PG/ML).

El procedimiento **no es estadísticamente lineal** en el rango alto evaluado (97-1600pg/mL).

Máximo error de no linealidad X= 1582 mg/dL

En concentración: 35.94 pg/mL

En porcentaje: 2.27 % $\text{Eta} * 0.5 = 12.5\%$ (50% del ETa)

$$2.7\% < 12.5\%$$

El procedimiento de medida **es clínicamente lineal** en el rango de concentraciones altas evaluado, considerando un ETa del 25 % (RCPA) con un presupuesto de error sistemático del 50 %. Se verifica la linealidad del método en todo el rango evaluado: 23 – 1600 pg/mL.

6.2.2. Comparación metodológica entre PTH(1-84) y PTH intacta (EP15-A2; EQLIA, Cobas e411, Roche).

Se presentan los resultados obtenidos en los gráficos 4 y 5. Se utilizó el gráfico de Bland Altman y la regresión de Passing – Bablok. El software estadístico utilizado fue Method Validator: comparison plots. MethVal. Versión 1.19.

GRÁFICO 3: BLAND ALTMAN. BIAS: -206(-312 A -99.5) (PG/ML)

GRÁFICO 4: PASSING-BABLOK.
(PTH BIO)= 0.605X(PTH INT)+ 9.75.

El análisis de regresión de Passing-Bablok dio como resultado la siguiente ecuación:

$$(PTH \text{ bio}) = 0.605X(PTH \text{ int})+ 9.75 (r= 0.993, p<0.0001)$$

El intervalo de confianza del 95% para la pendiente (0.574 - 0.626) no incluye al 1, y el intervalo del intercepto (6.1 - 13.3) no incluye al cero, indicando que los métodos no son comparables. En el gráfico de Blant-Altman se puede observar que las mayores discordancias entre ambos métodos se obtienen a concentraciones más elevadas de PTH. El método PTH 1-84 de 3º generación presenta un sesgo negativo proporcional (40% en promedio) y significativo respecto del método que mide la PTH intacta.

6.3. DISCUSIÓN

En el presente estudio evaluamos el desempeño analítico de un método de última generación tendiente a la medición de la molécula PTH 1-84, especialmente indicada para correlacionar clínicamente las acciones clásicas de la hormona, mediante guías internacionales de la CLSI.

Este estudio nos permitió verificar que la precisión fue menor a lo reportado por el fabricante para las dos concentraciones de PTH estudiadas. El sesgo y Error Total obtenidos para el método PTH 1-84 fueron inferiores a los requerimientos establecidos, lo que se ve reflejado en los valores aceptables de sigma métricos. Esto nos permitiría trabajar con mayor confianza y se consideraría como buen punto de partida para la planificación de reglas de control de calidad.

La nueva metodología respondió linealmente en los dos rangos estudiados. En el inserto presentado por ROCHE del método PTH 1-84 figura el rango de medición de 5.5 – 2300 pg/mL, no hace referencia a la linealidad. Con nuestros datos podemos afirmar que el método estudiado es lineal hasta una concentración de 1600 pg/mL y sugerimos que todo paciente con una concentración mayor a esta concentración se diluya para entrar en rango.

En la comparación metodológica se obtuvo la falta de comparabilidad entre los métodos de PTH de 2ª y 3ª generación. El método PTH 1-84 presentó un sesgo negativo proporcional (40% en promedio) y significativo respecto del método que mide la PTH intacta. Este hecho podría explicarse por las distintas especificidades de los anticuerpos de cada ensayo que reconoce sitios antigénicos diferentes en la molécula de PTH. Tan K y cols. (2013) realizaron la comparación del método Elecsys PTH(1-84) con cuatro inmunoensayos de 2ª generación de diferentes fabricantes y fundamentos. Estos autores determinaron en muestras de pacientes sanos, que los métodos presentaban perfiles de precisión comparables y buena correlación entre ellos. Estos hallazgos no se obtuvieron al comparar muestras de sujetos con insuficiencia renal crónica, obteniendo resultados similares a los de nuestro trabajo.

Es de destacar que el método de 2da generación fue estandarizado frente a una prueba comercial de PTH (RIA), a diferencia del método de 3ª generación que fue estandarizado frente al estándar internacional 95/646 de la OMS. Las diferencias en la estandarización de ambos métodos podría también explicar las diferencias observadas entre ambos y destaca la necesidad de estandarización y armonización de proteínas heterogéneas de los inmunoensayos utilizados para la determinación de PTH. Si bien nuestros resultados de desempeño analítico fueron obtenidos por otros autores con resultados similares y utilizando diferentes estrategias de evaluación, es condición indispensable de cada laboratorio realizar la verificación del desempeño de un método previo a implementarse. Los resultados obtenidos en este trabajo concuerdan con la bibliografía publicada. (Souberbielle y cols. 2006, Almond y cols. 2012; Cavalier y cols. 2012; Tan K 2013, Bekö y cols. 2013, Hecking y cols. 2012)

7. CONCLUSIÓN

Conocer el desempeño de un método previo a implementarlo en la rutina en el laboratorio es indispensable para asegurar la calidad de la medición, que redundará en una mejor atención al paciente. Esto adquiere mayor significancia cuando se trabaja con inmunoensayos tendientes a la medición de moléculas con alta complejidad o heterogeneidad molecular como la PTH. En este sentido, el procedimiento realizado en nuestra evaluación nos permite afirmar que el método ECLIA de 3º generación es adecuado desde el punto de vista de su desempeño analítico, quedando por determinar su aplicabilidad clínica mediante procedimientos adecuados para dicho fin. Las diferencias observadas con el método de PTH intacta, actualmente en uso, pone de manifiesto que la concentración de PTH puede variar según el método de análisis aplicado lo que conlleva a la necesidad de la obtención de valores de referencia propios para el método PTH 1-84.

El laboratorio deberá informar el método de determinación de PTH (1-84) empleado. La comparación directa de la concentración de PTH medida por dos metodologías diferentes conducirá a interpretaciones erróneas por parte del médico condicionando decisiones clínicas. Debido a que el fabricante no ha validado clínicamente este test para el uso en edad pediátrica, sería interesante realizar la validación clínica del método PTH 1-84 evaluando su utilidad en el seguimiento de pacientes pediátricos.

8. BIBLIOGRAFÍA

Almond A, Ellis AR, Walker S. (2012) Current PTH immunoassays do not adequately meet the needs of patients with chronic kidney disease. *Annals of Clinical Biochemistry*; 49: 63–7.

Altaya y Colkesenb. (2013) Parathyroid Hormone and Heart Failure: Novel Biomarker Strategy. *Endocrine, Metabolic & Immune Disorders - Drug Targets*, 13, 100-104

Avila E, Barrera D, Díaz L. (2007). Acciones calciotrópicas de la hormona paratiroidea y del sistema endocrino de la vitamina D. *Revista de Investigación Clínica Vol. 59, Núm. 4 pp 306-317.*

Bandeira F, Griz L, Chaves N, Carvalho NC, Borges LM, Lazaretti-Castro M, Borba V, Castro LC, Borges JL, Bilezikian J. (2013) Diagnosis and management of primary hyperparathyroidism – A scientific statement from department of bone metabolism, the Brazilian society for endocrinology and metabolism. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia Metab.*;57(6):406-24.

Bandeira L, Bilezikian J. (2016) Primary Hyperparathyroidism. Review. *Jan 4;5. pii: F1000 Faculty Reviews*

Bekö G, Butz H, Berta K, Tislér A, Olajos F, Vásárhelyi B, Patócs A. (2013) Switching between parathormone (PTH) assays: the impact on the diagnosis of renal osteodystrophy. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*; 51(6): 1251-1256.

Berson SA, Yalow RS (1968) Immunochemical heterogeneity of parathyroid hormone in plasma. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*. Jul; 28(7):1037-47.

Bilić-Zulle L. (2011). Comparison of methods: Passing and Bablok regression. *Biochemia Medica*; 21(1):49-52.

Bland JM, Altman DG. (1986) Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *Lancet*. 1(8476):307-10.

Borzych D, Rees L, Ha IS, Chua A, Valles PG, Lipka M, Zambrano P, Ahlenstiel T, Bakkaloglu SA, Spizzirri AP, Lopez L, Ozaltin F, Printza N, Hari P, Klaus G, Bak M, Vogel A, Ariceta G, Yap HK, Warady BA, Schaefer F; International Pediatric PD Network (IPPN). (2010) The bone and mineral disorder of children undergoing chronic peritoneal dialysis. *Kidney International*;78(12):1295–304.

Bover J y Cozzolino M. (2011) Mineral and bone disorders in chronic kidney disease and end-stage renal disease patients: new insights into vitamin D receptor activation. *Kidney International (Suppl 2011)*; 1: 122-9.

Bringhurst FR, Demay MB, Kronenberg HM. (2011) Hormonas y alteraciones del metabolismo mineral. En: Melmed S, Polonsky K, Larsen PR, Kronenberg HM editores. *Williams textbook of endocrinology*. 12ª ed. EEUU: Saunders Elsevier; p. 1246-53.

Bybkaer R. (1999) Setting quality specifications for the future with newer approaches to defining uncertainty in laboratory medicine. *Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation*. 37: 579-584.

Cantor T, Yang Z, Caraianni N, Ilamathi E. (2006) Lack of comparability of intact parathyroid hormone measurements among commercial assays for end-stage renal disease patients: implication for treatment decisions. *Clinical Chemistry*; 52:1771–6.

Caron P, Maiza JC, Renaud C, Cormier C, Barres BH, Souberbielle JC (2009) High 3rd generation/2nd generation PTH ratio in a patient with parathyroid carcinoma: clinical utility of 3rd generation/2nd generation PTH ratio in patients with primary hyperparathyroidism. *Clinical Endocrinology journal (Oxford)* 70:533–538

Cavalier E, Daly AF, Betea D, Pruteanu-Apetrii PN, Delanaye P, Stubbs P, Bradwell AR, Chapelle JP, Beckers A (2010) The ratio of parathyroid hormone as measured by third- and second-generation assays as a marker for parathyroid carcinoma. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.*; 95(8):3745–3749.

Cavalier E, Delanaye P, Vranken L, Bekaert AC, Carlisi A, Chapelle JP, et al. (2012) Interpretation of serum PTH concentrations with different kits in dialysis patients according to the KDIGO guidelines: importance of the reference (normal) values. *Nephrology Dialysis Transplantation*; 27:1950–6.

Cavalier, Delanaye, Nyssen, Souberbielle. (2015) Problems with the PTH assays. *Annales d'Endocrinologie (Paris)*. May; 76(2):128-33.

CLSI EP-15-A2. (2006) User verification of performance for precision and trueness. Clinical Laboratory Standards Institute, Wayne, PA.

CLSI EP9-A2. (2002) Method comparison and bias estimation using patient samples. Clinical and Laboratory Standards Institute. Wayne, PA.

Coen G, Bonucci E, Ballanti P, Balducci A, Calabria S, Nicolai GA, Fischer MS, Lifrieri F, Manni M, Morosetti M, Moscaritolo E, Sardella D. (2002) PTH 1–84 and PTH “7–84” In the noninvasive diagnosis of renal bone disease. *American Journal of Kidney Diseases*; 40: 348–354 6.

Coskun A, Unsal I, Serteser M and Inal T (2010). Six Sigma as a Quality Management Tool: Evaluation of Performance in Laboratory Medicine, *Quality Management and Six Sigma*, Abdurrahman Coskun (Ed.), ISBN: 978-953-307-130-5, InTech, Available from: <http://www.intechopen.com/books/quality-management-and-six-sigma/six-sigma-as-a-quality-management-tool-evaluation-of-performance-in-laboratory-medicine>.

Couchman L, Taylor DR, Krastins B, Lopez MF, Moniz CF. (2014) LC-MS candidate reference methods for the harmonisation of parathyroid hormone (PTH) measurement: a review of recent developments and future considerations. *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine* Sep;52(9):1251-63.

D'Amour P. (2015) PTH Assays and Their Clinical Significance. Brandi M.L., Brown E.M. (eds) (2015) *Hypoparathyroidism*. Springer-Verlag. Italia.

D'Amour P, Brossard JH, Rousseau L, Roy L, Gao P, Cantor T (2003) Amino-terminal form of parathyroid hormone (PTH) with immunologic similarities to

hPTH(1-84) is overproduced in primary and secondary hyperparathyroidism. *Clinical Chemistry* 49:2037–2044

D'Amour P, Räkel A, Brossard JH, Rousseau L, Albert C, Cantor T. (2006) Acute Regulation of Circulating Parathyroid Hormone (PTH) Molecular Forms by Calcium: Utility of PTH Fragments/PTH (1-84) Ratios Derived from Three Generations of PTH Assays. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism* Jan;91(1):283-9.

D'Amour P. (2012) Review. Acute and chronic regulation of circulating PTH: Significance in health and in disease. *Clinical Biochemistry* 45 964–969.

De La Piedra, Fernández E., González Casaus L., González Parra E. (2008) Differences in the function of parathyroid peptides. What are we measuring? *Nefrología*; 28(2) 123-128.

Delanaye P, Souberbielle JC, Lafage-Proust MH, Jean G and Cavalier E. (2014) Can we use circulating biomarkers to monitor bone turnover in CKD haemodialysis patients? Hypotheses and facts. *Nephrology Dialysis Transplantation* 29: 997–1004

Dhayat NA, Ackermann D, Pruijm M, Ponte B, Ehret G, Guessous I, Leichtle AB, Paccaud F, Mohaupt M, Fiedler GM, Devuyst O, Pechère-Bertschi A, Burnier M, Martin PY, Bochud M, Vogt B, Fuster DG. (2016) Fibroblast growth factor 23 and markers of mineral metabolism in individuals with preserved renal function. *Kidney International*. Sep;90(3):648-57.

Essig GF Jr, Meyers AD, (2016). Parathyroid Physiology. Copyright© 1994-2017 by WebMD LLC. (<http://emedicine.medscape.com/article/874690-overview>)

Evenopoel, Bover J, Ureña Torres P. (2016) Parathyroid hormone metabolism and signaling in health and chronic kidney disease. *Kidney International*. 2016 Dec; 90(6):1184-1190.

Ezzat WF, Fathey H, Fawaz S, El-Ashri A, Youssef T, Othman HB. (2011). Intraoperative parathyroid hormone as an indicator of parathyroid gland preservation in thyroid surgery. *Swiss Medical Weekly* 141:w13299.

Felsenfeld AJ, Rodríguez M, Aguilera-Tejero E. (2007) Dynamics of Parathyroid Hormone Secretion in Health and Secondary Hyperparathyroidism. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*; 2:1283-305.

Gardella T y Jüppner H. (2001). Molecular properties of the PTH/PTHrP receptor. *Trends in Endocrinology & Metabolism*. Vol. 12 N5.

Gardella y Vilardaga (2015). International Union of Basic and Clinical Pharmacology. XCIII. The Parathyroid Hormone Receptors--Family B G Protein-Coupled Receptors. *Pharmacological reviews* 67(2):310-37.

Gardham C, Stevens P, Delaney M, LeRoux M, Coleman A, and Lamb E. (2010) Variability of Parathyroid Hormone and Other Markers of Bone Mineral Metabolism in Patients Receiving Hemodialysis. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 5: 1261–1267.

Garrett G, Sardiwal S, Lamb E, and David J.A. (2013) Goldsmith PTH—A Particularly Tricky Hormone: Why Measure It at All in Kidney Patients? *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 8: 299–312.

González-Casaus ML, González-Parra E, Sánchez-González C, Albalade M, De la Piedra-Gordo C, Fernández E, Torregrosa V, Rodríguez M, Lorenzo V. (2014) A lower proportion of circulating active parathyroid hormone in peritoneal dialysis does not allow the pth inter-method adjustment proposed for haemodialysis. *Nefrologia*. May 21; 34(3):330-40.

Goodman WG, London G, Amann K y Block GA, Giachelli C, Hruska KA, Ketteler M, Levin A, Massy Z, McCarron DA, Raggi P, Shanahan CM, Yorioka N; Vascular Calcification Work Group. (2004) Vascular calcification in chronic kidney disease. *American Journal of Kidney Diseases*; 43: 572-579.

Goodman, F. (2006) PTH(1-84)/PTH(7-84): a balance of power. *American Journal of Physiology - Renal Physiology* 290: F975-F984.

Gruson D, Buglioni A, Burnett JC. (2014) PTH: potential role in Management of heart failure. *Clinica Chimica Acta*; 433: 290-296.

Gruson D, Lepoutre T, Ahn SA, Ketelslegers JM, Rousseau MF. (2013) Comparison between intact and bioactive parathyroid hormone assays in patients with severe heart failure. *Clinical Biochemistry*. Mar; 46(4-5):391-4.

Guyton AC y Hall JE. (2008). *Tratado de Fisiología Médica*. Ed. Elsevier. 2ª Ed.

Haffner D & Schaefer F. (2013) Searching the optimal PTH target range in children undergoing peritoneal dialysis: New insights from international cohort studies. *Pediatric Nephrology* 28:537–545.

Hecking, Kainz, Bielesz, Plishke, Beilhack, Horl, Sunder-Plassmann, Bieglmayer. (2012) Clinical evaluation of two novel biointact PTH(1-84) assays in hemodialysis patients. *Clinical Biochemistry*. Dec;45(18):1645-51

Hoche B, Armbruster FP, Stoeva S, Reichetzeder C, Gron HJ, Lieker I, Khadzhyrov D, Slowinski T, Roth HJ. (2012) Measuring parathyroid hormone (PTH) in patients with oxidative stress—do we need a fourth generation parathyroid hormone assay? *PLoS One*; 7:e40242.

Hoche B, Oberthur D, Slowinski T, Querfeld U, Schaefer F, Doyon A, Tepel M, Roth HJ, Grön HJ, Reichetzeder C, Betzel C, Armbruster FP. (2013) Modeling of oxidized PTH (oxPTH) and non-oxidized PTH (n-oxPTH) receptor binding and relationship of oxidized to non-oxidized PTH in children with chronic renal failure, adult patients on hemodialysis and kidney transplant recipients. *Kidney and Blood Pressure Research* 37:240–51.

John MR, Goodman WG, Gao P, Cantor TL, Salusky IB, Jüppner H (1999) A novel immunoradiometric assay detects full-length human PTH but not amino-terminally truncated fragments: implications for PTH measurements in renal failure. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*. Nov; 84(11):4287-90.

Ketchum CJ, Khundmiri SJ, Gaweda AE, Murray R, Clark BJ, Weinman EJ, Lederer ED. (2015) Role of Na⁺/H⁺ exchanger regulatory factor 1 in forward trafficking of the type IIa Na⁺-Pi cotransporter. *American Journal of Physiology - Renal Physiology*. Jul 15; 309(2):F109-19.

Kronenberg HM. (2009) Williams: tratado de endocrinología. Edición, 11. Editor, Elsevier España, 2009. ISBN, 8480863773, 9788480863773.

Lehmann G, Stein G, Huller M Schemer R, Ramakrishnan K, Goodman WG. (2005) Specific measurement of PTH (1–84) in various forms of renal osteodystrophy (ROD) as assessed by bone histomorphometry. *Kidney International*; 68: 1206–1214

Levin BS, Rodriguez M, Felsenfeld AJ. (2014) Serum calcium and bone: effect of PTH, phosphate, vitamin D and uremia. *Nefrologia*.34(5):658-69.

London GM, Marchais SJ, Guerin AP, Boutouyrie P, Metivier F, De Vernejoul MC. (2008) Association of bone activity, calcium load, aortic stiffness, and calcifications in ESRD. *The Journal of the American Society of Nephrology*; 19:1827-35.

London GM, Marty C, Marchais SJ. (2004) Arterial calcifications and bone histomorphometry in end-stage renal disease. *The Journal of the American Society of Nephrology*;15:1943-51.

Longo DL, Kasper DL, Lameson JL, Fauci AS, Hauser SL, Loscalzo J, editores. (2012) Harrison. Principios de Medicina Interna. 18ª ed. Madrid: Ed. McGraw-Hill.

Matias PJ, Ferreira C, Jorge C, Borges M, Aires I, Amaral T, Gil C, Cortez J, Ferreira A. (2009) 25-hydroxyvitamin D3, arterial calcifications and cardiovascular risk markers in haemodialysis patients. *Nephrology Dialysis Transplantation*; 24:611-8.

Matuszkiewicz-Rowinska J. (2010) KDIGO clinical practice guidelines for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of mineral and bone disorders in chronic kidney disease. *Polskie archiwum medycyny wewnetrznej* 120 (7-8)

Mejia N. P. Roman-García, A.B. Miar, B. Tavira, J.B. Cannata-Andía (2011) El complejo escenario de las alteraciones de metabolismo óseo y mineral en la Enfermedad Renal Crónica. *Nefrología (Madrid)* vol 31. N5. Cantabria.

Migliarino GA. Eslabones de la calidad en el laboratorio de análisis clínico. Revista Bioanálisis. 2001; 1: 4-5. www.revistabioanalisis.com.

Monier-Faugere MC, Geng Z, Mawad H, Friedler RM, Gao P, Cantor TL, Malluche HH. (2001) Improved assessment of bone turnover by the PTH-(1–84)/large c-PTH fragments ratio in ESRD patients. *Kidney Int*; 60: 1460–1468

Muñoz Garach, A. García Martín, Muñoz Torres (2016) Alteraciones del metabolismo fosfocálcico. Hipercalcemia. Hiperparatiroidismo. Medicine: Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, ISSN 0304-5412, Serie 12, Nº. 16, 2016 (Ejemplar dedicado a: Enfermedades endocrinológicas y metabólicas (IV) Patología del metabolismo fosfocálcico), págs. 893-899

Murray RK, Bender DA, Botham KM, Kennelly PJ, Rodwell VW, Weil PA. (2013) Harper. Bioquímica Ilustrada. 29ª Edición. McGraw Hill.

Murray T, Rao LG, Divieti P, Bringhurst FR. (2005). Parathyroid Hormone Secretion and Action: Evidence for Discrete Receptors for the Carboxyl-Termial Region and Related Biological Actions of Carboxyl-Terminal Ligands. *Endocrine Reviews* 26(1): 78-113.

NCCLS. (2003) EP6 A - Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedure: A Statistical Approach. (ISBN 1-56238-498-8)

Organismo Argentino de Acreditación. (2013) Guía para la validación de métodos de ensayo.

Neyro Bilbao JL, Cano Sánchez A, Palacios Gil-Antuñano S. (2011) Regulación del metabolismo óseo a través del sistema RANK-RANKL-OPG REVISIONES. *Revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral* 3;2:105-112.

Organización Panamericana de la Salud (OPS). Gabastou JM. (2016). Curso de Gestión de Calidad y Buenas Prácticas de Laboratorios. Módulo 3: Gestión por procesos. Área de Tecnología y Prestación de Servicio de Salud. Organización Panamericana de la Salud-Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud. Washington, DC, USA, paginas 126-140.

Potts JT Jr, Tregear GW, Keutmann HT, Niall HD, Sauer R, Deftos LJ, Dawson BF, Hogan ML & Aurbach GD (1971) Synthesis of a biologically active N-terminal tetratriacontapeptide of parathyroid hormone. Proceedings of the National Academy of Sciences 68 63–67.

Rakel A, Brossard JH, Patenaude JV, Albert C, Nassif E, Cantor T, Rousseau L, D'Amour P (2005) Overproduction of an amino-terminal form of PTH distinct from human PTH(1-84) in a case of severe primary hyperparathyroidism: influence of medical treatment and surgery. Clinical Endocrinology (Oxford) 62:721–727

Ricós C, Álvarez V, Cava F, García-Lario JV, Hernández A, Jiménez CV, Minchinela J, Perich C, Simón M. (1999) Current databases on biological variation: pros, cons and progress. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation Nov; 59(7):491-500.

Ricós C, Álvarez V, Perich C, Fernández-Calle P, Minchinela J, Cava F, Biosca C, Boned B, Doménech M, García-Lario, Simón, Fernández Fernández, Diaz-Garzón and González-Lao (2015) Rationale for using data on biological variation. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine; 53(6): 863–870

Rodríguez-García M, Gómez-Alonso C, Naves-Díaz M, Díaz-López JB, Díaz-Corte C. (2009) Vascular calcifications, vertebral fractures and mortality in haemodialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantation; 24:239-46.

Rosen CJ, (editor;2013). American Society for Bone and Mineral Research. Primer on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism. 8th ed. American Society for Bone and Mineral Research. Washington Wiley-Blackwell.

Roux S y Orcel P (2000). Bone loss. Factors that regulate osteoclast differentiation: an update. Arthritis Research; 2: 451–456.

Rozman C y Cardellach F, editores. Farreras-Rozman. (2013). Medicina Interna. 17ª ed. Barcelona: Elsevier;

Rubin MR, Dempster DW, Zhou H, Shane E, Nickolas T, Sliney J Jr, Silverberg SJ, Bilezikian JPy cols. (2008) Dynamic and structural properties of the skeleton in hypoparathyroidism. *Journal Of Bone And Mineral Research* 23:2018-2024.

Rubin MR, Silverberg SJ, D'Amour P, Brossard JH, Rousseau L, Sliney Jr J, Cantor T, Bilezikian JP (2007) An N-terminal molecular form of parathyroid hormone (PTH) distinct from hPTH(1-84) is overproduced in parathyroid carcinoma. *Clinical Chemistry* 53:1470–1476

Saidak Z, Mentaverri R, Brown EM. (2009) The role of the calcium-sensing receptor in the development and progression of cancer. *Endocrine Reviews*; 30:178-95.

Salas Heredia E. (2004) Parathyroid hormone in the treatment of osteoporosis. *Revista Española de Reumatología* 2004;31:18-23

Schulte KM y Talat N. (2012) Diagnosis and management of parathyroid cancer. *Nature Reviews Endocrinology*; 8(10):612–622.

Scillitani A, Guarnieri V, Battista C, Chiodini I, Salcuni AS, Minisola S, Francucci CM, Carnevale V. (2011) Carboxyl-terminal parathyroid hormone fragments: Biologic effects. Polytechnic University of Marche, Ancona, Italy *Journal of Endocrinological Investigation* 34 (Suppl. to no. 7): 23-26.

Sellares VL y Torregrosa V. (2008) Alteraciones del metabolismo mineral en la enfermedad renal crónica estadios III, IV y V (no en diálisis). *Nefrología*. 28 Suppl 3:67-78.

Skendzel LP, Barnett RN, Platt R. (1985) Medically useful criteria for analytic performance of laboratory tests. *American Journal of Clinical Pathology* 83:200-5.

Souberbielle JC, Boutten A, Carlier MC, Chevenne D, Coumaros G, Lawson-Body E, et al. (2006) Inter-method variability in PTH measurement: implication for the care of CKD patients. *Kidney International*;70:345–50.

Souberbielle JC, Friedlander G, Cormier C. (2006). Review. Practical considerations in PTH testing. *Clinica Chimica Acta* 366 81 – 89.

Souberbielle JC, Roth H, Fouque DP, (2010) Parathyroid hormone measurement in CKD. *Kidney International* 77: 93–100.

Souberbielle, Brazier F, Piketty ML, Cormier C, Minisola S, Cavalier E. (2017) How the reference values for serum parathyroid hormone concentration are (or should be) established? *Journal of Endocrinological Investigation* 40: 241.

Sprague S, Moe S. (2013) The case for routine parathyroid hormone monitoring. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 8: 313-318.

Sturgeon C M, Sprague S, Almond, Cavalier E, Fraser W D, Schimnich-Algeciras A, Singh R, Souberbielle JC, Vesper Hubert W. (2016) Perspective and priorities for improvement of parathyroid hormone (PTH) measurement – A view from the IFCC Working Group for PTH, *Clinica Chimica Acta*

Tan K. Ong L, Sethi SK, Saw S. (2013) Comparison of the Elecsys PTH (1-84) assay with four contemporary second generation intact PTH assays and association with other biomarkers in chronic kidney disease patients. *Clinical biochemistry*. 46(9):781-6.

Teal TK, Reed M, Stevens PE, Lamb EJ (2003) Stability of parathyroid hormone ex vivo in haemodialysis patients. *Annals of Clinical Biochemistry* 40: 191–193.

Teal TK, Wood JL, Stevens PE, Lamb EJ (2004) Stability of Bio-Intact (1-84) parathyroid hormone ex vivo in serum and EDTA plasma from hemodialysis patients. *Clinical Chemistry* 50: 1713–1714.

Tepel M, Armbruster FP, Gron HJ, Scholze A, Reichetzedder C, Roth HJ, Hoher B. (2013) Nonoxidized, biologically active parathyroid hormone determines mortality in hemodialysis patients. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*; 98:4744–51.

Ureña Torres P. (2003) El receptor PTH/PTHrP: implicaciones biológicas. Service de Néphrologie et Dialyse. Clinique de l'Orangerie, Aubervilliers. France. NEFROLOGÍA. Vol. XXIII. Suplemento 2.

Ureña Torres P. (2006). The need for reliable serum parathyroid hormone measurements. *Kidney international* 70, 240-243

Verdelli, C y Corbetta, S. (2017) Kidney involvement in patients with primary hyperparathyroidism: an update on clinical and molecular aspects. *European Journal of Endocrinology* 176, R39–R52

Vieira J. (2006). Evolution of PTH assays. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia* vol 50 n°4:621-627.

Vieira J. (2012). Review. PTH assays: understanding what we have and forecasting what we will have. *Journal of osteoporosis*. 2012:523246.

Wang Z, Benoit G, Liu J, Prasad S, Aarnisalo P, Liu X, Xu H, Walker N & Perlmann Tet al. (2003) Structure and function of Nurr1 identifies a class of ligand-independent nuclear receptors. *Nature*; 423: 555-560.

Wesseling-Perry K, Pereira RC, Tseng CH, Elashoff R, Zaritsky JJ, Yadin O, Sahney S, Gales B, Jüppner H, Salusky IB (2012) Early skeletal and biochemical alterations in pediatric chronic kidney disease. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 7:146–152.

Westgard JO and Westgard SA (2016) Quality control review: implementing a scientifically based quality control system. *Annals of Clinical Biochemistry*, Vol. 53(1) 32–50

Westgard JO. (2013) Validación básica de Método. Entrenamiento en Gestión de la Calidad Analítica para Laboratorios Clínicos. EDICIÓN WALLACE COULTER. Copyright © 1999, 2003, 2008, 2013 7614 Gray Fox Trail, Madison WI 53717.

Williams, Robert Hardin, Larsen, P Reed. (2003) Williams textbook of endocrinology. 10th ed. United States.

IV. ANEXOS

- 1- Inserto de PTH (1-84) Elecsys.**
- 2- Inserto de PTHi Elecsys.**